

Université Paul Valéry de Montpellier

MASTER INFORMATION DOCUMENTATION

Management et valorisation de l'information numérique
Métiers de la donnée, de l'information, des connaissances et du numérique

**ÉTUDE BIBLIOMÉTRIQUE DE LA
RECHERCHE EN SCIENCE DE LA SANTÉ
DANS LA ZONE CEDEAO :
POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE
L'INSTITUT NATIONAL DES AGENTS DE
SANTÉ (INFAS) DE CÔTE D'IVOIRE**

Étudiant : Anon Anon Joël

Directeur de mémoire : Gonzalez Aguilar Audilio

Type de document : Mémoire de recherche

Diplôme : Master Information Documentation

Entreprise : Institut National de Formation des Agents de la Santé
– Abidjan, Côte d'Ivoire

Date : Septembre 2025

REMERCIEMENTS

À Monsieur Gonzalez Aguilar Audilio ,
Professeur à l'université Paul Valery de Montpellier.

Chère Maître, merci infiniment à vous qui avez su mêler indulgence et rigueur intellectuelle pour nous aider à arriver au bout de ce parcours d'apprentissage professionnel et intellectuel. Sans vous, la motivation, l'excellence et la rigueur nous auraient manqué en chemin.

Nous vous prions de bien vouloir recevoir le témoignage de toute notre gratitude. Que vos entreprises professionnelles, intellectuelles et sociales puissent être toujours plus fécondes pour le grand bien de tous.

À Madamelise verlaet ,
Responsable du Master 2 MAVINUM Mathématique.

Auprès de vous, nous avons appris ce qu'est un cours bien construit, en toute la quintessence de la beauté, de la forme et du fond, amplifié par l'enthousiasme et le plaisir du Maître qui transmet.

Cher Maître, durant ces deux années de formation, notre cœur à l'apprentissage demeurerait sous le charme de la beauté de vos enseignements et de votre grande générosité de pédagogue. Sans tout cela, nous serions restés en chemin. Merci infiniment cher Maître, et nous vous souhaitons encore beaucoup de succès dans vos entreprises professionnelles et académiques.

À tous les Enseignants du Master MAVINUM de l'Université Paul Valery de Montpellier.

Merci pour tout le savoir reçu de vous.

TABLE DES MATIÈRES

Remerciements	2
Introduction	9
revue de la littérature	13
1 Histoire, fondements et concepts de la bibliométrie	14
1.1 Les premiers auteurs et travaux en bibliométrie	14
1.2 Définition de la bibliométrie	15
1.3 Les méthodes et techniques de la bibliométrie et leurs domaines d'application	16
1.4 Les distributions bibliométriques	17
1.4.1 Notion de cœur et de dispersion	17
1.4.2 Les lois bibliométriques	21
1.5 Mesures Synthétiques des Distributions	26
1.5.1 Mesures de concentration	27
1.5.2 L'entropie de Shannon	28
1.6 LES INDICATEURS UNIVARIÉS	29
1.6.1 Le comptage des publications : indicateur de productivité	29
1.6.2 Le comptage des citations : indicateur d'impact	30
1.6.3 Indicateur d'évaluation d'une revue	31
1.6.4 Les indicateurs d'évaluation d'un auteur	34
1.6.5 L'évaluation des affiliations	35
1.7 Les cartes relationnelles : l'approche qualitative de l'analyse bibliométrique	37
2 Bibliométrie dans les sciences de la santé en CEDEAO	39
3 L'Institut National de Formation des Agents de Santé et la recherche scientifique	41
3.1 Mission de l'INFAS et ses cycles de formation	41
3.2 L'état de la recherche à l'INFAS	41
Notre étude	43
1 méthodologie	44
1.1 Cadre méthodologique général	44

1.2	Source des données	45
1.2.1	Justification de la base de données utilisée	45
1.2.2	Compatibilité avec des outils bibliométriques avancés	45
1.2.3	Standardisation des données	45
1.2.4	Pertinence pour notre étude	45
1.2.5	Période couverte	46
1.2.6	Domaines ciblés	46
1.2.7	Justification de la région géographique	48
1.2.8	Objectifs analytiques	48
1.2.9	Résultat de la requête bibliographique	49
1.3	Limites méthodologiques	50
Résultats		51
1 Identification des acteurs scientifiques majeurs de la région CEDEAO		52
1.1	les auteurs locaux et étrangers les plus prolifiques	52
1.1.1	L'analyse du réseau de co-auteurs	52
1.1.2	analyse de la carte de chaleur du reseau des co-auteurs	54
1.2	Analyse de la carte de chaleur des collaborations	54
1.2.1	Analyse des co-occurrence des mots-clés	56
1.2.2	analyse des relations de co-citation ou les documents les plus cités .	57
1.2.3	analyse la carte des réseaux des revues les plus citées	59
1.2.4	Auteurs les plus citées	60
1.2.5	couplage bibliographique auteur	61
1.2.6	62
1.2.7	couplage bibliographique des revue	62
1.2.8	les auteurs locaux les plus prolifiques	63
1.3	les organisations et pays les plus prolifiques	65
Discussion		68
Conclusion		75
Bibliographie		78
Annexes		83
Annexe A	Cartes de chaleur	84
Annexe B	Tableau synthétique des étapes de l'analyse bibliométrique	85

LISTE DES FIGURES

1	Cœur et dispersion d'une distribution bibliométrique	18
2	Distribution d'un vocabulaire contrôlé	20
3	Distribution d'un vocabulaire libre	21
4	Courbe construite lors de l'étude de Bradford	22
5	Mots clé pour la requête bibliographique	47
6	Capture d'écran de la Web of Science montrant les résultats de la requête pour les pays de la CEDEAO, années 2024 et 2025.	49
7	carte de reseau de co-auteurs	52
8	carte de charleur des co-auteurs	54
9	carte de reseau de co-occurrence mots clés	56
10	carte de reseau de co-citations	57
11	Carte reseaux de revues citées	59
12	Carte des reseau des auteurs les plus cités.	60
13	Carte reseau couplage bibliographique auteur	61
14	Carte reseau couplage bibliographique revue	62
15	diagramme en baton des auteurs locaux	63
16	diagramme en baton des organisations les plus prolifiques	65
17	diagramme en baton des pays les plus prolifiques	66
18	Carte de chaleur citation auteur	84
19	Carte de chaleur pays cité	84
20	Carte de chaleur mot cle	85

INTRODUCTION

La science est devenue, aujourd’hui, le cœur de l’évolution des sociétés contemporaines. Les grandes mutations qu’elles soient sociales, économiques, politiques ou intellectuelles se réalisent désormais au rythme des progrès scientifiques et technologiques. Ces avancées transforment nos modes de vie, nos systèmes économiques et nos conceptions du monde. Par exemple, les progrès en biotechnologies, en intelligence artificielle et en santé publique ont radicalement amélioré la qualité et l’espérance de vie humaine (CHUANG et al., 2011). Dès le début du XXe siècle, des pionniers de la bibliométrie, tels que Bradford, avaient compris ce rôle prépondérant de la science dans le développement des sociétés et avaient entrepris de surveiller son dynamisme à travers des indicateurs précis. Leur objectif était d’identifier les noyaux de revues essentielles dans chaque domaine scientifique, afin de mieux organiser l’accès aux connaissances (BREDAHL, 2022). Ces indicateurs, initialement considérés comme ambitieux et abstraits, se sont progressivement imposés comme les mesures objectives de la vitalité scientifique. Dans les pays occidentaux, la bibliométrie est devenue un outil stratégique incontournable dans la gouvernance de la recherche. Par exemple, l’indice h, développé par Hirsch, mesure simultanément la productivité et l’impact des chercheurs (ADAMS et al., 2014), tandis que des indicateurs comme le Journal Impact Factor ou le Scimago Journal Rank (SJR) évaluent la qualité des revues et orientent les choix de publication (ASUBIARO, 2022). Ces outils sont désormais utilisés dans tous les pays européens pour allouer les financements de la recherche, établir les classements universitaires, détecter les domaines scientifiques émergents et identifier les acteurs clés (CONFRARIA & GODINHO, 2015). Dans les pays comme la France et les USA, les indicateurs bibliométriques représentent un gage de crédibilité et de performance dans les recherches en science de la santé. En Afrique, La recherche scientifique occupe toujours une place marginale dans les priorités politiques (CONFRARIA & WANG, 2020). Ce constat est particulièrement vérifié dans le domaine des sciences de la santé. Par exemple, une étude bibliométrique sur la recherche en santé publique en Afrique a montré que bien que le nombre de publications ait quadruplé entre 1991 et 2005, il reste faible en comparaison avec les autres régions du monde, et la production scientifique est concentrée dans un petit nombre de pays tels que l’Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya (CHUANG et al., 2011).

De plus, la majorité de la recherche publiée sur la santé en Afrique est financée et pilotée par des collaborations internationales, principalement européennes et nord-américaines, révélant une dépendance qui freine l'autonomie scientifique régionale (KWIEK, 2021). Les priorités de recherche en santé restent ainsi souvent dictées par les intérêts des bailleurs, et non strictement par les besoins locaux de santé publique.

Par ailleurs, la mise en place d'indicateurs bibliométriques pour orienter et évaluer la politique scientifique reste embryonnaire. L'usage quotidien et systématique de la bibliométrie pour piloter la recherche et l'innovation en santé demeure limité (NI et al., 2014). En outre, peu d'études bibliométriques ont été menées sur la recherche en science de la santé en Afrique. L'étude de CHUANG et al. (2011), par exemple, qui portait sur la recherche en santé publique en Afrique entre 1991 et 2005, demeure l'une des rares à avoir tenté une analyse régionale complète, et elle révélait déjà un niveau de production scientifique modeste et très inégalement réparti entre les pays. Plus récemment, MUSA et al. (2025) ont mené une analyse bibliométrique des publications dans le journal *African Health Sciences*, révélant que la majorité des articles étaient concentrés sur des thématiques infectieuses (VIH/SIDA, tuberculose, paludisme) et que la production restait dominée par un petit nombre d'institutions, principalement au Nigeria, en Ouganda et en Afrique du Sud. Cependant, aucune étude n'a à ce jour proposé une cartographie globale et stratégique de la recherche en sciences de la santé pour l'ensemble de la zone CEDEAO, intégrant une vision comparative entre pays et une identification des priorités régionales. Ce vide scientifique constitue une limite majeure, car la bibliométrie, en tant qu'outil d'analyse de la production et des collaborations scientifiques, pourrait fournir aux décideurs des données objectives pour orienter les politiques de formation, de financement et de recherche en santé, comme le recommandent ONYANCHA (2020) pour renforcer l'impact de la recherche en Afrique. La rareté des études bibliométriques sur la recherche en science de la santé dans l'espace CEDEAO constitue un véritable obstacle pour toute institution de la santé dans la zone, souhaitant se positionner en matière de recherche en science de la santé à l'instar de l'institut national de formation des agents de santé (INFAS) en Côte d'Ivoire (ONYANCHA, 2020). Depuis 1985, l'Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS) a intégré des cours de méthodologie de la recherche dans le cursus de ses étudiants. Chaque filière de formation s'est dotée, à la même époque, d'une unité de recherche dédiée à la formation méthodologique et à l'encadrement des mémoires de recherche. En 2024, l'INFAS a organisé ses premières journées scientifiques, marquant ainsi son ambition d'ancrer la recherche au cœur de sa mission académique (INFAS, 2024). Cependant, malgré ces initiatives, aucune production scientifique issue de l'INFAS n'a encore été publiée dans une revue scientifique indexée. Ce constat interroge sur la visibilité, la valorisation et l'impact scientifique réel de l'Institut en matière de recherche scientifique. Pendant l'organisation de cette journée scientifique, l'INFAS a décidé de s'engager dans une démarche de renforcement de sa visibilité et de

son positionnement stratégique dans la recherche en sciences de la santé (INFAS, 2024). Un tel projet nécessite au préalable une connaissance précise des acteurs, des thématiques prioritaires et des réseaux de collaboration existants dans la région CEDEAO, afin de définir des axes de développement cohérents et compétitifs. Ce qui suscite chez nous les interrogations suivantes :

Hypothèses de recherche

- **H1** : La production scientifique en sciences de la santé dans la CEDEAO a connu une croissance inégale, concentrée principalement dans un nombre restreint de pays (ex. Nigéria, Ghana, Sénégal, Côte d'Ivoire).
- **H2** : Les domaines prioritaires de recherche en santé dans la CEDEAO sont dominés par les maladies infectieuses et la santé maternelle et infantile, en lien avec les principaux fardeaux sanitaires de la région.
- **H3** : Les acteurs clés de la recherche en sciences de la santé dans la CEDEAO entretiennent des réseaux de collaboration limités, avec une forte dépendance des financements extérieurs.
- **H4** : Une meilleure connaissance de la dynamique scientifique régionale permettra à l'INFAS de définir une stratégie de positionnement fondée sur des partenariats ciblés et des thématiques porteuses.

Objectifs de l'étude

Cette étude vise à réaliser une analyse bibliométrique approfondie de la recherche en sciences de la santé dans l'espace CEDEAO, afin de doter l'INFAS d'éléments stratégiques pour :

- Identifier les pays, institutions et auteurs les plus prolifiques dans la CEDEAO ;
- Dégager les axes de recherche prioritaires dans le domaine de la santé ;
- Détecter les opportunités de collaboration inter-états ou Sud-Nord ;
- Formuler des recommandations stratégiques pour renforcer la production scientifique et l'impact de l'INFAS ;

**REVUE DE LA
LITTÉRATURE**

Chapitre 1: Histoire, fondements et concepts de la bibliométrie

1.1 Les premiers auteurs et travaux en bibliométrie

Le concept de bibliométrie remonte au XIX^e siècle. Cole et Eales sont les premiers auteurs ayant conduit des travaux assimilables à la bibliométrie. Leurs recherches ont répertorié les publications scientifiques portant sur l'anatomie entre 1850 et 1860 (CHUANG et al., 2011).

Gross et Gross, à la fin des années 1800, ont quant à eux mené des études sur la citation des travaux scientifiques. Ils classaient les publications selon le nombre de citations reçues, identifiant ainsi les journaux les plus influents dans le domaine de la chimie (ADAMS et al., 2014).

En 1948, Bradford a élaboré l'un des premiers modèles majeurs de la bibliométrie, connu sous le nom de *loi de Bradford* (ROSTAING, 1996). Cette loi permet de définir la représentativité des journaux dans un domaine donné à travers le nombre d'articles publiés relatifs à ce domaine. Ses formules mathématiques s'appuient sur les données bibliographiques. Par la suite, des chercheurs ont tenté d'unifier la loi de Bradford avec celles de Lotka et de Zipf, qui se concentrent davantage sur la circulation de l'information et les distributions statistiques.

Dans les années 1960 et 1970, PRICE (2019) a adopté une approche innovante, rompant avec les méthodes statistiques traditionnelles du courant anglo-saxon dominant. Il introduit une lecture sociologique de la science et propose trois lois fondamentales pour la bibliométrie :

- La croissance de la connaissance scientifique suit une courbe en S : phase de démarrage lent, accélération, puis stabilisation ;
- La collaboration scientifique repose sur des regroupements informels de chercheurs aux intérêts partagés, appelés *collèges invisibles* ;

- La reconnaissance scientifique obéit à la logique de l'*avantage cumulatif*, selon laquelle les scientifiques les plus visibles reçoivent une attention croissante, renforçant leur notoriété.

L'approche de Price a donné naissance à une nouvelle branche de la discipline, appelée *scientométrie*, théorisée notamment par DOBOROV et ROSTAING (1996).

1.2 Définition de la bibliométrie

Les auteurs anglo-saxons et français attribuent respectivement la paternité du terme *bibliométrie* à PRITCHARD (1969) pour les premiers, et à OTLET selon ESTIVALS (1969) pour les seconds ROSTAING (1996).

La définition de la bibliométrie repose sur deux postulats fondamentaux :

Premier postulat : Tout écrit scientifique et technique est l'expression tangible et objective d'un travail intellectuel. Une publication scientifique et technique représente ainsi la matérialisation de l'activité scientifique de son auteur (ROSTAING, 1996). Le but de l'auteur est donc de convaincre ses pairs de la pertinence de ses résultats, de ses méthodes et de ses approches. Le texte scientifique constitue ainsi un ensemble d'argumentation, intégrant des éléments techniques, conceptuels, sociaux et économiques que l'auteur met en avant pour renforcer la crédibilité de son propos.

Second postulat : La publication scientifique et technique est la jonction permanente entre les réflexions personnelles de l'auteur et les savoirs acquis par la lecture des travaux d'autrui. Elle représente l'adéquation entre pensée individuelle et pensée collective. Dans ce processus, les chercheurs s'appuient fréquemment sur des références jugées consensuelles au sein de leur communauté pour appuyer leurs arguments. De ce fait, chaque œuvre scientifique s'inscrit dans un réseau de relations — explicites ou implicites, conscientes ou inconscientes, convergentes ou divergentes — avec les autres travaux publiés (BOSHOF, 2009a).

Partant de ces deux postulats, la bibliométrie peut être définie comme « l'application de méthodes statistiques ou mathématiques sur des ensembles de références bibliographiques » (ROSTAING, 1996).

Dans le terme *bibliométrie*, le suffixe « métrie » renvoie à la fois à la mesure et à la métrique (BROOKES, s. d.) :

- Le concept de **mesure** traduit l'usage d'indicateurs univariés dans les études bibliographiques.

- Le concept de **métrique** repose sur un ensemble de facteurs influents permettant d'évaluer les relations entre les éléments. Les méthodes utilisées visent alors à positionner ces éléments selon des calculs de « distances », destinés à mesurer leur degré de similarité ou de dissimilarité. C'est ce que l'on observe notamment dans les méthodes d'analyse des co-citations.

Ainsi, la bibliométrie se présente comme un outil de mesure mobilisant des techniques statistiques, dont la finalité est de faciliter la comparaison et l'analyse des productions scientifiques (CHEN et al., 2002).

1.3 Les méthodes et techniques de la bibliométrie et leurs domaines d'application

Selon CHEN et al. (2002) : « La bibliométrie est aux publications ce que la démographie est aux populations ». Tout comme la démographie observe les dynamiques des populations sans connaître chaque individu, la bibliométrie analyse les publications sans entrer dans le contenu de chacune. Elle s'appuie sur les métadonnées — titres, auteurs, citations — pour établir des tendances, des structures ou des réseaux, sans avoir à lire les textes eux-mêmes. Cette approche, fondée sur l'exploitation statistique de grands corpus, rend possible l'étude globale de la production scientifique, là où une lecture exhaustive serait irréalisable.

Les méthodes et techniques en bibliométrie peuvent être regroupées en quatre grandes catégories (BELETE et al., 2023) :

- **Application de distributions aux éléments bibliométriques** : répartition de type cœur/dispersion, loi de Bradford, loi de Lotka, loi de Zipf et tentatives d'unification en une loi universelle.
- **Utilisation d'indicateurs univariés** : dénombrement simple ou calcul de ratios sur divers éléments bibliographiques comme la date de publication, les revues, les auteurs, les institutions, les pays ou les thématiques.
- **Emploi d'indicateurs relationnels** (méthodes d'analyse des données statistiques) : description des relations entre éléments bibliographiques via l'analyse des co-citations, des mots associés, des co-classifications, des co-publications, des coopérations ou à travers des tableaux de contingence.
- **Établissement de lois sur la diffusion des connaissances** : études sur la circulation des ouvrages et les théories de la communication scientifique.

Les techniques bibliométriques s'appliquent principalement à trois grands domaines (ROSTAING, 1996) :

- **La sociologie et l’histoire des sciences et des techniques** ;
- **L’évaluation de la recherche et des technologies** ;
- **La veille technologique et concurrentielle**.

La bibliométrie élabore ainsi des **macro-indicateurs** relatifs à ces domaines, en soutien aux politiques scientifiques et technologiques. Ces indicateurs offrent une vision macroscopique de l’activité scientifique et technique. Leur mise en pratique est de plus en plus répandue, notamment grâce à leur adoption massive par de nombreux pays.

1.4 Les distributions bibliométriques

1.4.1 Notion de cœur et de dispersion

La bibliométrie repose avant tout sur le classement des productions scientifiques selon différents critères de similarité. Ces regroupements peuvent s’appuyer sur (BROOKES, 1968) :

- la fréquence des publications autour d’un même thème ;
- leur date de parution ;
- leur auteur ou institution d’origine ;
- ou encore la revue dans laquelle elles ont été publiées.

Cette organisation permet d’identifier des tendances, des foyers de production scientifique, ou des dynamiques de recherche sur des sujets spécifiques. Ces critères de regroupement sont souvent repérables dans les références bibliographiques présentes dans les articles scientifiques.

Les distributions obtenues à partir de ces critères présentent généralement une régularité graphique caractéristique composée de deux parties (CONFRARIA & GODINHO, 2015) : le « **cœur** » et la « **dispersion** ».

- Le **cœur** regroupe les unités bibliographiques les plus fréquemment citées ou produites — par exemple, les revues ou auteurs majeurs dans un champ donné.
- La **dispersion** correspond aux unités moins fréquemment représentées, mais qui assurent la diversité et la couverture large du domaine.

Cette distinction est à la base de nombreuses lois empiriques en bibliométrie, comme la loi de Bradford, qui modélise cette structure de concentration et de dispersion. Le cœur désigne l’ensemble des éléments les plus fréquemment rencontrés dans un corpus de références bibliographiques. Dans le cadre de la loi de Lotka, ce cœur correspond aux auteurs les plus productifs dans un champ de recherche donné (BOSHOFF, 2009a).

FIGURE 1 – Cœur et dispersion d’une distribution bibliométrique

À l’inverse, la dispersion fait référence à la multitude d’éléments peu représentés, c’est-à-dire les auteurs ayant publié très peu dans ce même domaine. Elle traduit ainsi la diversité et la faible fréquence de contribution de nombreux chercheurs, caractéristique des phénomènes bibliométriques régis par une distribution de type loi de puissance (ECK et al., 2010).

Le cœur joue un rôle de consolidation : il véhicule l’identité et la redondance dans la production scientifique. À l’opposé, la dispersion est le lieu de la diversité et de l’individualisation. Par exemple, dans une revue scientifique, les titres des articles reprennent fréquemment des termes présents dans le nom du périodique, ce qui révèle une volonté, consciente ou non, de renforcer l’identité éditoriale, aussi bien de la part des auteurs que de celle de la revue elle-même.

Un autre cas illustratif concerne les pratiques de citation. Un auteur bien établi a tendance à citer ses propres travaux, ce qui reflète un mécanisme de renforcement identitaire. De plus, les autres chercheurs qu’il cite régulièrement appartiennent souvent à son réseau social ou professionnel, ce qui contribue à maintenir une forme d’identité collective ou communautaire. À l’inverse, les références issues de la dispersion concernent généralement des auteurs avec lesquels il n’entretient pas de lien direct, mais qu’il connaît uniquement par leurs publications comme l’ont souligné PRICE (2019).

Ces deux singularités dans les distributions bibliographiques ont été expliqués chez plusieurs auteurs par deux principes opposés (ROSTAING, 1996) :

- L’effet d’accumulation (ou avantage cumulatif) : Un élément bibliographique tend à être d’autant plus utilisé qu’il l’a déjà été fréquemment. Autrement dit, plus une référence, un auteur ou un concept est cité, plus il a de chances de l’être à nouveau. Ce mécanisme auto-renforçant, connu sous le nom de cumulative advantage, reflète une dynamique de visibilité croissante des éléments dominants.

- Le principe de spécialisation : À mesure qu'un élément bibliographique gagne en fréquence, sa capacité informative diminue. Cela entraîne une tendance à le remplacer par des termes plus spécifiques ou récents, jugés plus pertinents ou mieux adaptés au contexte. Ce processus favorise ainsi l'émergence de nouvelles expressions ou concepts au sein du langage scientifique.

D'autres auteurs cependant utilisent le concept du collègue invisible pour les justifier.

Le concept de collègues invisibles illustre de manière éclairante les dynamiques de cœur et de dispersion, tout en soulignant une dérive possible dans le fonctionnement de la science. Deux types de comportements peuvent émerger chez les chercheurs (PRICE, 2019) :

- L'effet de cœur se manifeste lorsqu'un chercheur limite ses interactions en lecture, en discussion ou en collaboration à un cercle restreint. Cela peut mener à la formation d'un collègue invisible : un réseau fermé qui monopolise certaines revues ou impose un vocabulaire spécifique, limitant ainsi l'ouverture scientifique.
- L'effet de dispersion, à l'inverse, se traduit par une quête permanente de nouveauté : diversité de contacts, d'idées, de publications. Ce comportement étend sans cesse le réseau de travail, dans une volonté d'éviter la redondance et de rester à la pointe des évolutions.

L'attitude la plus constructive, cependant, réside dans un équilibre réfléchi entre ces deux pôles : conserver la stabilité d'un noyau collaboratif tout en restant ouvert à l'innovation et à l'altérité scientifique.

De nombreux auteurs s'accordent à segmenter les distributions bibliométriques en deux zones principales : le cœur (éléments fréquents) et la dispersion (éléments rares). Toutefois, (QUONIAM, 1992) a proposé un modèle plus nuancé, introduisant une segmentation en trois ou quatre zones, en fonction de la nature du champ bibliographique étudié.

Il distingue deux grands types de champs :

- Ceux à vocabulaire contrôlé, tels que les noms d'auteurs, les affiliations, les sources, les citations, ou encore les descripteurs utilisés dans la classification documentaire.
- Ceux à vocabulaire libre, comme les titres d'articles ou les résumés, où le langage naturel prédomine.

Selon ce critère, les distributions des éléments bibliographiques peuvent être découpées de manière différente :

- En trois zones pour les champs à vocabulaire contrôlé.
- En quatre zones lorsqu'il s'agit de champs à vocabulaire libre.

Voici la signification de ces zones selon Quoniam :

- Zone I – Information triviale : correspond aux termes les plus fréquents, représentant les thèmes centraux et redondants du corpus.

- Zone II – Information intéressante : regroupe des sujets périphériques parfois négligés, mais potentiellement porteurs d'innovation. C'est dans cette zone que peuvent émerger de nouveaux thèmes ou des opportunités de transfert technologique.
- Zone III – Bruit : contient des concepts non établis, difficiles à interpréter, ou simplement des erreurs.
- Zone IV (spécifique au vocabulaire libre) : rassemble les termes les plus fréquents mais dépourvus de signification réelle dans le contexte (mots vides).

Cette typologie permet une lecture plus fine des corpus scientifiques et ouvre des perspectives méthodologiques pour l'identification d'innovations émergentes ou de thématiques sous-explorées.

FIGURE 2 – Distribution d'un vocabulaire contrôlé

FIGURE 3 – Distribution d'un vocabulaire libre

1.4.2 Les lois bibliométriques

Les travaux de Bradford

Bradford a identifié le « noyau » (nucleus) des revues les plus pertinentes sur un sujet donné. Il classe les périodiques en zones décroissantes de productivité, selon la proportion d'articles traitant du thème étudié. Selon la loi de Bradford, plus on s'éloigne du noyau, plus le nombre de revues augmente, alors même que leur contribution au sujet diminue. Cette observation se traduit selon la formulation mathématique suivante (BROOKES, s. d.) :

« Si les revues scientifiques sont classées par ordre décroissant de productivité sur un sujet donné, elles peuvent être divisées en un noyau de revues particulièrement spécialisées, suivi de plusieurs groupes contenant chacun le même nombre d'articles que le noyau, mais dont le nombre de revues croît selon une progression du type : $1, n, n^2, \dots$ »

Cette structuration en zones peut être comparée à une généalogie : le noyau représente la famille proche, fortement liée au sujet, tandis que les zones successives évoquent des générations de plus en plus éloignées, avec un lien thématique de plus en plus ténu. Chaque « génération » comprend davantage de revues, mais chacune est, individuellement, moins connectée au cœur du domaine étudié.

Les zones suivent une progression géométrique de type : $1 : n : n^2 : \dots$
Où n est appelé le *coefficient multiplicateur de Bradford*.

FIGURE 4 – Courbe construite lors de l'étude de Bradford

- **Zone 1 (noyau)** : Un petit nombre de revues concentre une forte production d'articles.
- **Zones suivantes (dispersion)** : Le nombre de revues augmente, mais chacune contient proportionnellement moins d'articles pertinents.

Analogie généalogique : Chaque nouvelle zone s'éloigne du noyau comme des générations successives dans une famille.

L'expression empirique de la loi a évolué avec la contribution de Brookes (1968) propose :

$$R(n) = k \cdot \log(n)$$

où $R(n)$ est le nombre cumulé d'articles, n le nombre cumulé de revues, et k une constante.

Maia & Maia (1984) ont développé une formule plus complète permettant de décrire la totalité de la distribution, y compris la zone initiale (HICKS et al., 2015).

La loi de Bradford offre un modèle robuste pour comprendre la structure cœur/dispersion de la littérature scientifique sur un sujet donné. Malgré des débats autour de sa formalisation exacte, elle reste une référence majeure en bibliométrie. Elle met en lumière un fait fondamental : une minorité de revues produit une majorité des articles pertinents, ce qui a des implications fortes pour la veille scientifique, la sélection de ressources et la gestion documentaire.

L'évaluation de recherche en bibliométrie

La bibliométrie, grâce aux travaux de l'Institute for Scientific Information (ISI), va passer de l'analyse des études scientifiques à l'évaluation de l'activité scientifique par le biais des indicateurs. Les indicateurs permettent d'évaluer la productivité et la position stratégique des différents acteurs de la recherche scientifique. Ces indicateurs influencent

aussi les prises de décision dans les politiques de recherche. Ils tendent à mesurer les "performances" des chercheurs, des équipes ou des laboratoires — en un mot, les acteurs de la recherche scientifique (ROSTAING, 1996).

La loi de Lotka

En 1926, Alfred J. Lotka s'est intéressé à la répartition des contributions individuelles au progrès scientifique. Il souhaitait mesurer dans quelle proportion les chercheurs participaient à la production de la connaissance, en quantifiant leur activité de publication (ROSTAING, 1996).

Lotka a appliqué son analyse à deux corpus bibliographiques (ROSTAING, 1996) :

- *Chemical Abstracts* (1907–1916) : en se limitant aux auteurs dont le nom commence par A ou B.
- *Auerbach's Geschichtstafeln der Physik* (1910) : pour valider la régularité de sa loi dans un autre champ scientifique.

Pour chaque corpus, il a compté le nombre d'auteurs ayant publié 1, 2, 3... n articles, établissant ainsi une distribution de fréquence par rang de productivité.

Initialement présentés sous forme d'un histogramme, ses données montraient une tendance claire :

- Un très petit nombre d'auteurs publiait beaucoup d'articles (le cœur).
- La majorité d'auteurs publiait un seul article (la dispersion).

Lorsqu'il a retranscrit ces données sur des axes logarithmiques, les points se sont alignés de manière quasi linéaire, suggérant une loi de puissance. Il en a déduit la relation suivante :

$$y = \frac{x^2}{C}$$

où :

- x = nombre d'articles publiés
- y = nombre d'auteurs ayant publié x articles
- C = nombre d'auteurs ayant publié un seul article
- Il y a 4 fois moins d'auteurs ayant publié 2 articles que ceux ayant publié 1 article.
- 9 fois moins pour ceux ayant publié 3 articles, etc.

La loi de Lotka démontre que la productivité scientifique suit une distribution inégale. Une minorité d'auteurs est responsable de la majorité des publications. Cette loi, toujours largement vérifiée, est un pilier fondamental dans l'analyse bibliométrique des contributions individuelles à la recherche scientifique.

La loi de Zipf

George Kingsley Zipf a voulu répondre à une question fondamentale en linguistique quantitative : À quelle fréquence les mots apparaissent-ils dans un texte ?

Dans son ouvrage de 1949, il s'appuie sur des travaux antérieurs (notamment Estoup, 1919) et élargit considérablement leur portée, notamment dans le contexte de l'analyse de textes littéraires (ROSTAING, 1996).

Zipf a analysé 29 899 mots différents dans le roman *Ulysses* de James Joyce. Il a (ROSTAING, 1996) :

1. Classé les mots par ordre décroissant de fréquence.
2. Affecté à chaque mot un rang r , où $r = 1$ est le mot le plus fréquent.
3. Multiplié chaque fréquence f par son rang r , obtenant un produit C approximativement constant.

Cela conduit à la formule canonique de Zipf :

$$f \cdot r = C$$

Ce résultat empirique exprime que la fréquence d'un mot est inversement proportionnelle à son rang :

$$f(r) = \frac{C}{r}$$

Zipf a interprété cette régularité par le principe du moindre effort : « Les locuteurs tendent à utiliser des mots familiers plus souvent pour économiser l'effort cognitif, ce qui explique la fréquence élevée des termes courants. »

Même si Zipf n'a pas proposé lui-même de représentation graphique, sa loi suit une courbe de type cœur/dispersion :

- Un petit nombre de mots fréquents (le cœur) domine.
- Une grande quantité de mots rares (la dispersion) n'apparaît qu'une ou deux fois.

Des chercheurs ont affiné la loi de Zipf pour mieux ajuster les extrémités de la distribution (mots très fréquents ou très rares).

Bien que d'origine linguistique, la loi de Zipf est aujourd'hui incontournable en bibliométrie, notamment pour :

- L'analyse des mots-clés,
- La structuration de titres et résumés,
- L'indexation automatique dans les bases de données scientifiques.

Cependant, des difficultés persistent :

- Les textes scientifiques utilisent un vocabulaire très varié, limitant le poids statistique de chaque mot.

- Les outils de regroupement sémantique restent imparfaits, surtout en contexte technique.
- Il est nécessaire d'isoler les termes représentatifs et de découper le corpus en zones avec un sens statistique clair.

La loi de Zipf révèle une régularité frappante dans l'usage des mots, fondée sur un principe d'économie cognitive. Transposée en bibliométrie, elle éclaire la distribution des termes dans les textes scientifiques, tout en posant les bases pour des techniques avancées d'indexation et de traitement du langage naturel. Malgré ses limites, elle reste une pierre angulaire des sciences de l'information.

Unification des lois

Les lois de Lotka, Bradford et Zipf ont été conçues indépendamment pour expliquer des phénomènes distincts (BROOKES, s. d.) :

- Lotka : productivité des auteurs,
- Bradford : dispersion des articles dans les périodiques,
- Zipf : fréquence des mots dans les textes.

Pourtant, leur structure mathématique convergente (de type loi de puissance) a rapidement éveillé l'idée qu'elles pourraient relever d'un principe commun.

Des chercheurs comme Hubert (1978) et Chen (1985) ont démontré l'existence de rapprochements mathématiques entre ces lois. Toutefois, aucune formule unificatrice universellement acceptée n'a encore vu le jour (PRICE, 2019).

Le premier à tenter une théorisation globale fut Derek de Solla Price, à travers sa célèbre théorie du processus d'avantage cumulatif (*cumulative advantage process*), également connue sous le nom d'effet Saint-Mathieu. Elle postule que : « Le succès favorise le succès, tandis que l'échec n'a pas d'impact négatif. »

Ce postulat appliqué à la bibliométrie traduit :

- Un auteur prolifique a plus de chances de publier à nouveau (Lotka),
- Un périodique central attirera plus d'articles sur un thème (Bradford),
- Un mot fréquent sera plus souvent utilisé (Zipf).

Price a modélisé cette dynamique par une distribution de densité fondée sur la fonction Bêta, avec la formule (PRICE, 2019) :

$$f(n) = (m + 1) \cdot \text{Beta}(n, m + 2)$$

où :

- $f(n)$ = fraction d'individus ayant n succès,
- m = paramètre de la population,

- Beta = fonction mathématique définie à partir de la théorie des probabilités.
- Malgré son élégance, la théorie de Price n’a pas fait l’unanimité (ROSTAING, 1996) :
- Egghe et Rousseau (1986) la trouvent trop approximative, notamment pour Zipf et Mandelbrot.
- Budd et Hurt (1991) ont testé ce modèle sur des données de citations issues d’ISI, mais ont observé un décalage entre les prévisions et la réalité, notamment au démarrage des courbes de citation.

Selon Haitun (1982), les distributions bibliométriques se classent en deux familles (ROSTAING, 1996) :

1. Gaussiennes : caractéristiques des sciences exactes et naturelles.
2. Zipfiennes : typiques des activités humaines et phénomènes sociaux, dont relèvent les publications scientifiques.

Haitun considère que la loi de Zipf, avec sa forme hyperbolique, constitue la distribution de base en bibliométrie, malgré l’absence d’une formule universelle satisfaisante.

Bien qu’aucune loi bibliométrique unique n’ait encore été formalisée, la recherche d’une unification mathématique des modèles de Lotka, Bradford et Zipf reste un enjeu central. La théorie de l’avantage cumulatif proposée par Price représente à ce jour la tentative la plus aboutie, posant les bases d’une dynamique commune à la production, la diffusion et la réception du savoir scientifique. Toutefois, le caractère multidimensionnel de ces phénomènes continue de nourrir les débats et d’alimenter la recherche contemporaine.

1.5 Mesures Synthétiques des Distributions

La connaissance des formules mathématiques d’une distribution ne présente qu’un intérêt limité en soi. Toutefois, cette formule permet de classer la distribution dans une catégorie bien définie (par exemple, normale, exponentielle, hyperbolique, etc.). À chaque catégorie correspondent des paramètres caractéristiques qui permettent de résumer et comparer les distributions (ROSTAING, 1996).

Dans le cas des distributions normales (gaussiennes), deux indicateurs sont largement utilisés :

- La moyenne : indique la tendance centrale.
- L’écart-type : mesure la dispersion autour de cette moyenne.

Ces deux paramètres, calculés à partir de la théorie des moments, suffisent généralement à décrire et comparer une distribution gaussienne.

Cependant, les distributions observées en bibliométrie ne suivent pas une loi normale, mais plutôt des distributions hyperboliques, que Haitun (1982) a désignées sous le terme de Zipfiennes. Contrairement aux lois gaussiennes on observe que :

- Les moments (moyenne, variance, etc.) des distributions zipfiennes peuvent être instables ou infinis.
- Les valeurs calculées à partir d'échantillons sont fortement influencées par la taille de l'échantillon, ce qui limite leur valeur explicative.

En conséquence, les outils statistiques traditionnels, comme la moyenne et l'écart-type, ne sont pas adaptés à l'analyse des distributions bibliométriques. Deux voies principales ont été explorées pour définir des indicateurs synthétiques adaptés à ces distributions spécifiques :

1. Analyse de la concentration :

Visée à mesurer à quel point les données (ex. : publications, mots, citations) sont concentrées autour d'un petit nombre d'éléments dominants. Cela reflète un trait structurel des distributions bibliométriques.

2. Application de la théorie de la communication :

Une approche plus générale, issue de l'information et de la cybernétique, utilisée pour modéliser la répartition et la transmission de l'information, applicable également à la distribution des contenus scientifiques.

Les distributions bibliométriques, de nature zipfienne et hyperbolique, ne peuvent être correctement décrites par les méthodes statistiques classiques conçues pour les lois gaussiennes. Il est donc nécessaire de recourir à des indicateurs alternatifs fondés sur la concentration ou sur la théorie de l'information pour en rendre compte de manière pertinente et exploitable.

1.5.1 Mesures de concentration

Face à l'impossibilité d'appliquer les outils statistiques classiques (comme la moyenne ou l'écart-type) aux distributions zipfiennes caractéristiques de la bibliométrie, plusieurs chercheurs ont tenté de développer des indicateurs spécifiques. Parmi eux, Pratt (1977) a introduit des mesures de concentration, visant à quantifier le degré de dispersion ou de regroupement des éléments au sein des distributions bibliométriques. Pratt a proposé (ROSTAING, 1996) :

- Une mesure globale de concentration, permettant de caractériser la structure d'une distribution et de la comparer à d'autres.
- Une mesure de concentration relative, destinée à évaluer la contribution individuelle de chaque élément (ex. : auteur, revue, mot) à cette concentration.

Dans le cadre de la loi de Bradford, ces indices visaient à mesurer à quel point les articles sur un sujet sont concentrés dans un petit nombre de revues.

Peu après sa publication, Carpenter (1979) souligna la ressemblance entre l'indice de Pratt et l'indice de Gini, formulé en 1908 par Corrado Gini pour mesurer les inégalités de revenu via la courbe de Lorenz (ROSTAING, 1996).

Cette analogie révèle une convergence conceptuelle entre :

- La concentration économique (Gini),
- La concentration scientifique (Pratt),
- Et les lois Lotka–Pareto–Zipf, toutes liées à des distributions inégalitaires.

Malgré son intérêt conceptuel, l'indice de Pratt a rapidement suscité des réserves méthodologiques :

- Drott a observé que cet indice dépendait fortement de la taille de l'échantillon, ce qui en limite la portée comparative.
- Hustopecky et Vlachy (1978) ont critiqué sa faible robustesse statistique dans l'analyse de la littérature scientifique.
- Egghe (1987, 1988) a tenté d'en adapter la formulation pour des cas spécifiques, mais sans en faire un outil de référence (ROSTAING, 1996).

L'indice de Pratt constitue une première tentative importante pour quantifier la concentration des éléments dans les distributions bibliométriques. Cependant, en raison de sa sensibilité à la taille des corpus et de ses limites structurelles, il n'a pas permis de répondre pleinement aux attentes. La recherche d'indicateurs plus fiables et généralisables reste donc un chantier ouvert dans le domaine de la bibliométrie.

1.5.2 L'entropie de Shannon

Plusieurs chercheurs ont proposé d'analyser la communication scientifique à travers des modèles inspirés des systèmes naturels.

Par exemple, Goffman et Newill (1964) ont établi une analogie entre la diffusion des idées scientifiques et la propagation d'une épidémie. Selon eux (CHUANG et al., 2011) :

- Une idée scientifique se propage comme un virus,
- La publication constitue un vecteur de transmission,
- Les chercheurs sont soit des « infectés » (porteurs de l'idée), soit des « susceptibles » (exposés à l'idée),
- La recherche d'information devient un facteur de propagation, en augmentant les interactions entre porteurs et récepteurs potentiels.

Ce modèle épidémiologique permet donc de formaliser les dynamiques de diffusion des connaissances dans les réseaux scientifiques. Initialement conçue pour modéliser la transmission des signaux téléphoniques, la théorie de l'information fut formulée par Shannon (1948) et diffusée ensuite avec Weaver (ROSTAING, 1996). Elle est devenue une base théorique majeure pour de nombreux domaines, dont :

- La cybernétique,
- La biologie (diversité écologique),
- Et les sciences de l'information, notamment la bibliométrie.

Son outil central est la mesure de l'entropie, qui quantifie la diversité ou complexité moyenne d'un ensemble de signaux ou d'informations.

En écologie, cette théorie a permis de modéliser la diversité des espèces comme indicateur de :

- Richesse biologique,
- Stabilité et maturité des écosystèmes

(cf. Legendre & Legendre, 1984).

De manière analogue, Lafouge et Quoniam (1992) ont montré comment ce concept peut s'appliquer aux distributions bibliométriques (QUONIAM, 1992) :

- La diversité d'une distribution (titres, auteurs, mots-clés, revues...) reflète la variété informationnelle d'un corpus.
- Cette diversité constitue une mesure complémentaire à celles issues de la théorie des moments (moyenne, écart-type).

L'utilisation de modèles inspirés de la nature — qu'il s'agisse de la propagation virale ou de la diversité informationnelle — offre des outils conceptuels puissants pour analyser la communication scientifique. En particulier, la théorie de l'information permet de formuler des indicateurs synthétiques adaptés aux distributions bibliométriques, en s'affranchissant des limites des outils statistiques classiques.

1.6 LES INDICATEURS UNIVARIÉS

Les indicateurs univariés sont utilisés essentiellement en bibliométrie univariée. Ils servent à comparer les éléments d'un corpus de références bibliographiques. Ces indicateurs sont généralement considérés comme des outils de mesure strictement quantitatifs. Ces indicateurs sont obtenus en effectuant un comptage brut, c'est-à-dire un dénombrement direct des éléments bibliographiques étudiés. Ces comptages sont effectués par le biais de deux méthodes (ROSTAING, 1996) :

1.6.1 Le comptage des publications : indicateur de productivité

Ce comptage s'intéresse à la fréquence d'apparition d'un élément dans les références, ce qui permet donc de mesurer sa productivité. On va ainsi compter combien de fois un auteur, une institution ou une revue est représenté dans un corpus donné. Ce chiffre, qui désigne une activité apparente, n'a de sens que s'il est mis en perspective. En effet,

la production scientifique varie selon les périodes, les disciplines ou encore les pays. Ces indicateurs visent donc à relativiser la productivité brute en la contextualisant selon des critères pertinents. Quelle que soit la méthode utilisée, toute mesure reste soumise à une interprétation critique. C'est souvent l'évolution temporelle de ces indicateurs qui est plus informative. Ainsi, connaître la vitesse de production d'un acteur scientifique ne devient plus informatif qu'avec l'analyse de son accélération, autrement dit de la dynamique de sa trajectoire. Et c'est cette interprétation qui révèle davantage ses potentialités futures et son impact relatif dans un environnement en mouvement.

1.6.2 Le comptage des citations : indicateur d'impact

Le comptage de citation porte sur le nombre de citations reçues par un élément bibliographique donné. Il ne s'agit plus ici d'une simple quantification de la production mais plutôt d'introduire une notion de reconnaissance ou d'impact. Le taux de citation semble à elle seule ne pas pouvoir offrir une approximation de la qualité ou de l'influence d'une publication. Plusieurs biais nuisent à la validité de cette mesure. Les citations erronées par exemple redirigent vers des sources secondaires plutôt que vers les auteurs originaux, ou encore l'auto-citation, parfois massive, fausse l'estimation de la reconnaissance externe. D'autres citations peuvent être formulées soit dans un contexte critique ou élogieux. Le phénomène d'inertie des citations, lié au décalage temporel entre publication et reconnaissance, ou encore l'effet de la revue d'origine de l'article, influencent également le taux de citation de manière significative (ROSTAING, 1996).

Bien souvent le facteur d'impact de la revue dans laquelle est publié un article joue un rôle plus important que la qualité intrinsèque de l'article lui-même. Par ailleurs, les pratiques de citation diffèrent selon les disciplines, les types de documents, voire la nationalité des auteurs. Certains textes, comme les articles méthodologiques, sont davantage cités non pour leur contenu théorique, mais parce qu'ils évitent aux auteurs de réexpliquer une méthode déjà établie. De plus, l'effet Saint-Mathieu, bien connu en sociologie des sciences, souligne la tendance à citer des chercheurs déjà renommés, renforçant ainsi leur visibilité au détriment d'auteurs moins connus.

Outre ces biais conceptuels, il faut également prendre en compte les limites propres aux bases de données qui fournissent les données de citation. La base ISI, par exemple, présente des biais de couverture géographique, thématique et temporelle. De plus, les erreurs dans la saisie des références par les auteurs sont souvent reprises telles quelles, ce qui complique l'analyse fine des réseaux de citation (ROSTAING, 1996).

Face à cette complexité, de nombreux auteurs ont réévalué la portée du taux de citation comme indicateur de qualité. Il apparaît désormais comme une mesure grossière de l'impact, utile avant tout pour distinguer les publications largement ignorées de celles qui sont effectivement intégrées dans la production scientifique ultérieure. En ce sens, il

mesure davantage la visibilité ou la réutilisation d'un travail que sa valeur scientifique réelle.

Les deux types de comptage évoqués; le nombre de publications et le nombre de citations peuvent être appliqués à la plupart des éléments constitutifs d'une référence bibliographique : auteur, revue, affiliation, pays, discipline ou date. La combinaison de ces deux types de comptage permet de construire des indicateurs plus complexes, susceptibles de mieux prendre en compte les effets croisés ou les biais spécifiques à chaque dimension. Ces indicateurs composites font l'objet de nombreuses recherches.

1.6.3 Indicateur d'évaluation d'une revue

L'appréciation de l'importance d'une revue dans une communauté scientifique est liée au cumul du nombre de citations dont font l'objet les articles parus dans cette revue. Ainsi plus une revue a d'articles et plus elle a de chance d'être citée. De même, plus la reconnaissance de cette revue est importante et plus son taux de citation augmente. Les indicateurs les plus connus servant à mesurer l'importance d'une revue sont les deux indices introduits par Garfield en 1969 dans le *Journal Citation Reports (JCR)* (ROSTAING, 1996).

Le **facteur d'impact** est l'un des indicateurs univariés les plus utilisés pour l'évaluation des revues scientifiques. Il mesure, sur une période donnée (généralement deux ou cinq ans), la moyenne des citations reçues par les articles publiés dans une revue. Pour le calculer on prend le nombre total de citations reçues par les articles de la revue pendant l'année considérée, divisé par le nombre d'articles publiés dans cette même revue durant la période de référence.

Cependant, cet indicateur, dans sa forme brute, inclut les auto-citations de la revue, c'est-à-dire les cas où les articles d'une revue citent d'autres articles parus dans cette même revue. Ce qui peut biaiser le facteur d'impact, dans les disciplines très spécialisées ou dans les revues très centrées sur une communauté restreinte. En effet, peuvent gonfler frauduleusement leur score par ce type de pratique. Des versions alternatives du facteur d'impact ont donc été conçues pour remédier à ce type de biais. Il s'agit du **facteur d'impact sans autocitation** qui exclut toutes les citations provenant de la revue elle-même. Dans le calcul ici, on ne comptabilise dans le numérateur que les citations externes émises par d'autres revues.

Cette version corrigée fournit une mesure plus objective de l'influence réelle d'une revue au sein de l'écosystème scientifique. Et cela en supprimant les effets d'autopromotion ou de repli communautaire. Cela est particulièrement utile pour comparer des revues issues de disciplines différentes, dont les pratiques de citation varient fortement. Cependant même sans autocitation, le facteur d'impact reste une moyenne, et donc une mesure sensible aux articles très cités qui tirent la moyenne vers le haut. De plus, certaines

disciplines citent davantage que d'autres, ce qui pourrait toujours biaiser les comparaisons interdisciplinaires.

Ainsi, le facteur d'impact sans autocitation semble beaucoup plus rigoureux, mais son objectivité sera beaucoup plus garantie à travers un travail continu d'affinement pour répondre aux exigences croissantes d'évaluation scientifique.

Formules du facteur d'impact

- **Facteur d'impact avec auto-citation (généralement calculé sur 2 ans)**
(ROSTAING, 1996) :

$$FI = \frac{\text{Citations reçues en année } N \text{ par les articles publiés en } N-1 \text{ et } N-2}{\text{Nombre total d'articles publiés en } N-1 \text{ et } N-2} \quad (1.1)$$

Numérateur : Nombre total de citations reçues en année N par tous les articles publiés dans la revue durant les années $N-1$ et $N-2$, *y compris les autocitations*.

Dénominateur : Nombre total d'articles scientifiques publiés dans cette revue pendant $N-1$ et $N-2$ (généralement hors éditoriaux, lettres ou comptes rendus).

- **Facteur d'impact sans autocitation**(ROSTAING, 1996) :

$$FI_{\text{ext}} = \frac{C_{\text{ext}}(N)}{A(N-1) + A(N-2)} \quad (1.2)$$

Légende :

- FI_{ext} : Facteur d'impact sans autocitation (externe)
- $C_{\text{ext}}(N)$: Nombre total de citations **externes** reçues en année N par les articles publiés en $N-1$ et $N-2$
- $A(N-1) + A(N-2)$: Nombre total d'articles publiés en $N-1$ et $N-2$
- **Facteur d'impact sur 5 ans** :

$$FI_{5 \text{ ans}} = \frac{\text{Citations reçues en année } N \text{ par les articles publiés en } N-1 \text{ à } N-5}{\text{Nombre total d'articles publiés de } N-1 \text{ à } N-5} \quad (1.3)$$

Cette version offre une vision plus stable et représentative de l'impact d'une revue sur le long terme.

Le facteur d'impact à 5 ans est une autre variante du JIF. Il étend la période d'observation des publications sur 5 ans. Pour le calculer, on prend les citations reçues en année y par les articles publiés au cours des cinq années précédentes, de $y-1$ à $y-5$. Ce facteur est plus objectif pour les disciplines à citation lente, telles que les sciences humaines et sociales,

où les articles mettent plus de temps à être cités. En effet, le JIF sur deux ans favorise les domaines scientifiques à fortes publications rapides.

$$\text{JF}_{5y} = \frac{\sum_{i=1}^5 C(y-i)}{\sum_{i=1}^5 P(y-i)} \quad (1.4)$$

- Numérateur : citations reçues en y pour les articles publiés entre $y-5$ et $y-1$
- Dénominateur : total des articles publiés pendant ces cinq années

La demi-vie des citations

La demi-vie des citations est le nombre d'années nécessaires pour que la moitié des citations reçues par une revue dans une année donnée concerne des publications antérieures. Elle permet donc de mesurer la longévité de l'influence des articles publiés (ROSTAING, 1996).

Les articles avec une demi-vie élevée continuent d'être cités longtemps après leur parution, signe de leur pérennité et de leur solide impact.

L'estimation de la demi-vie consiste à analyser la distribution chronologique des publications citées dans une revue pendant une année de référence. Pour ce faire, on établit la fréquence des citations selon l'année de publication des documents cités, ce qui permet d'étudier l'âge moyen des références mobilisées. Cette distribution est ensuite utilisée pour déterminer l'âge médian qui sépare les 50% de citations les plus récentes des 50% les plus anciennes.

La demi-vie informe sur la vitesse de renouvellement des connaissances et sur le positionnement d'une revue. Certaines revues citent des travaux récents à fort potentiel d'innovation, alors que d'autres s'appuient sur une base théorique plus ancienne.

Position d'une revue dans sa catégorie disciplinaire

Le facteur d'impact (JIF) prend tout son sens lorsqu'il est replacé dans le contexte de la catégorie disciplinaire concernée. Cela se fait couramment par le classement par quantiles (quartiles ou centiles). Toutes les revues dans le premier quartile (Q1) se situent parmi les 25% des revues les plus citées dans leur catégorie. On parle alors du *Top 25* des revues ayant le meilleur JIF.

Autres indicateurs complémentaires

Plusieurs indicateurs viennent en complément du JIF brut pour évaluer l'impact des revues :

- **Facteur d'impact agrégé (JIFag)** : calculé pour l'ensemble des publications d'une revue sur une période donnée, sans distinction des catégories d'articles. Il caractérise la performance globale d'une revue.

- **Facteur d'impact médian (JIFMe)** : la médiane des facteurs d'impact des articles de la revue. Il est plus robuste face aux extrêmes.
- **Journal Citation Indicator (JCI)** : normalisé par domaine. Une valeur de 1,0 exprime la moyenne mondiale de la catégorie, une valeur supérieure à 1 signifie un impact plus élevé que la moyenne, et une valeur inférieure à 1 traduit un impact en dessous de la moyenne.
- **Indice d'immédiateté** :

$$I_i = \frac{C_y}{P_y}$$

C'est le nombre de citations reçues par les articles publiés et cités la même année y , divisé par le nombre d'articles publiés pendant cette même année.

Cet indice donne une indication sur la rapidité d'utilisation des articles.

1.6.4 Les indicateurs d'évaluation d'un auteur

Le nombre total de publications demeure encore le principal critère utilisé pour évaluer les chercheurs. Il constitue l'indicateur de base pour juger de leur productivité, mesurer leur mérite, voire statuer sur leur progression professionnelle. Cependant, la manière dont ces citations sont recueillies est fortement critiquée. Le système, d'une part, ne couvre qu'un ensemble restreint de revues, et d'autre part, il présente plusieurs biais. Parmi ceux-ci figurent :

- le fait que seule la première signature d'un article est prise en compte,
- les problèmes d'homonymie,
- la tendance à l'auto-citation,
- les erreurs dans la transcription des noms.

Les articles produits par collaboration entre chercheurs rendent le calcul de la productivité individuelle de chaque chercheur assez complexe, car ces publications sont signées par plusieurs auteurs. Selon Pravdic et Oluic-Vukovic, il existe plusieurs méthodes de comptage pour évaluer la productivité des auteurs :

- **Le comptage total (normal count)** : il attribue une publication complète à chaque signataire.
- **La paternité fractionnée** : elle divise le crédit scientifique selon le nombre d'auteurs.
- **Le comptage direct** : ne considère que le premier auteur.
- **Le comptage direct modifié** : attribue la publication à l'auteur ayant la production la plus importante.

Ces méthodes présentent plusieurs avantages et limites. Les chercheurs pensent que plusieurs méthodes doivent être combinées pour une évaluation plus juste.

Un autre concept de l'évaluation de la notoriété des auteurs est la **co-signature**. Elle représente le niveau de coopération d'un chercheur avec d'autres laboratoires, tant au niveau national qu'international. L'évaluation d'un parcours de recherche est grandement valorisée par les partenariats durables, les projets conjoints, les échanges entre institutions. Mais cette caractérisation relève plutôt de l'analyse bibliométrique relationnelle, centrée sur les réseaux de collaboration.

Indice h (ou h-index) Cet indice évalue l'impact scientifique d'un auteur à partir de la productivité d'un chercheur, d'une unité, d'une institution, etc. Un indice h de 10, par exemple, signifie que parmi les articles publiés, dix ont été cités au moins dix fois.

1.6.5 L'évaluation des affiliations

Les institutions de recherche sont en effet évaluées par les mêmes principes régissant l'analyse de la performance des chercheurs. Ici, l'unité d'analyse est l'organisation ou le centre de recherche auquel appartiennent les chercheurs. Mais l'extraction des données n'est pas aussi évidente, car le champ `affiliation` est souvent mal renseigné dans les bases de données (CONFRARIA & GODINHO, 2015).

De plus :

- seule l'affiliation du premier auteur est fréquemment indiquée, ce qui fausse la représentation réelle des institutions impliquées dans une publication,
- la tâche de regroupement est aussi compliquée par l'absence de normalisation des noms et des adresses des établissements : une même entité peut avoir plusieurs dénominations,
- il n'est pas fait cas de l'affiliation des auteurs lors des citations, ce qui empêche de les utiliser comme indicateur de l'impact des institutions.

L'évaluation bibliométrique des institutions et des domaines nationaux

Malgré ces difficultés, Baudin et ses collaborateurs ont pu analyser la production scientifique des grands organismes de recherche français, et notamment du CNRS. Ils ont donc collecté toutes les références issues de publications associées à une affiliation française dans la base SCI de l'ISI sur la période 1986–1990. Toutefois, ce travail a nécessité une normalisation fastidieuse de près de 280 000 occurrences issues de 150 000 références. Ils ont attribué à chaque affiliation une part de la publication proportionnelle au nombre total de co-affiliations, à travers un comptage fractionnel.

La production d'une institution peut aussi être évaluée en reconstituant la production à partir des publications individuelles de ses chercheurs. Il faut pour cela identifier tous les membres d'un organisme donné à travers des outils de chaînage automatique des noms d'auteurs, ce qui permettra de consolider les publications à l'échelle de l'institution.

L'évaluation bibliométrique des domaines d'activité nationaux

L'une des analyses bibliométriques les plus fréquemment mobilisées est l'évaluation des activités scientifiques d'un pays. Elle permet de fournir des repères précieux pour orienter les politiques de soutien et de financement de la recherche. Elle permet aussi d'avoir des indications sur la spécialisation nationale, ainsi que sur son positionnement à l'échelle internationale.

Cependant, étant donné les disparités existantes entre pays au niveau démographique et économique, cette analyse ne peut se faire que par simple comparaison de volumes bruts de production. D'où les pondérations complexes que nécessite cette bibliométrie au stade national.

Cette approche consiste donc en un mode de calcul fondé sur la comparaison entre la contribution réelle d'un pays à un domaine et celle que l'on pourrait théoriquement attendre, compte tenu des parts respectives du pays et du domaine dans la production mondiale. Il s'agit d'un ratio qui se calcule en divisant les publications réelles du pays dans le domaine par la valeur théorique (calculée à partir du produit des totaux nationaux et disciplinaires).

On aboutit alors à un **indice d'avantage**. Cet indice se reformule en divisant la proportion réelle du pays dans le domaine par sa proportion globale toutes disciplines confondues. On parle alors d'**indice d'activité**.

- Si l'indice d'activité est supérieur à 1, la nation est plus active dans ce domaine que ce que sa performance globale laisserait attendre.
- Si l'indice est inférieur à 1, cela indique une sous-représentation.

Cette étude bibliométrique peut également être menée pour les activités de collaboration internationale. On remplace dans ce cas les publications par les publications co-signées avec des institutions étrangères. On mesure ainsi, discipline par discipline, la force du partenariat international d'un pays.

L'évaluation des activités scientifiques des pays permet de synthétiser rapidement les performances comparées, les spécialisations et les évolutions temporelles à l'échelle macro. Les contributions nationales au développement scientifique de chaque pays sont ainsi mises en évidence, tout en masquant les interactions, les réseaux et les interdépendances entre disciplines, acteurs et régions. Toutefois, la complexité de ces analyses nécessite de compléter ces indicateurs avec des approches relationnelles, capables d'appréhender les dynamiques structurelles voilées dans les chiffres.

1.7 Les cartes relationnelles : l'approche qualitative de l'analyse bibliométrique

Les outils analytiques de la bibliométrie ne servent pas seulement à quantifier la production scientifique, mais également à explorer les structures relationnelles. Ces outils de l'analyse qualitative bibliométrique sont essentiellement des **cartes relationnelles**, qui permettent de visualiser les relations complexes entre les différents éléments bibliographiques : auteurs, mots-clés, articles, institutions, etc.

À l'opposé des indicateurs univariés, qui quantifient les éléments bibliométriques souvent de façon dichotomique (nombre de publications, de citations, taux de collaboration), les cartes relationnelles représentent les structures d'ensemble des données bibliographiques, en visualisant les relations multiples et croisées entre les entités.

Les méthodes utilisées en bibliométrie qualitative ont été élaborées à partir des outils classiques d'analyse de données tels que :

- l'analyse en composantes principales (ACP),
- l'analyse des correspondances,
- le *multidimensional scaling* (MDS).

Ces techniques consistent à calculer des distances ou proximités entre éléments, à partir de l'ensemble des relations qu'un élément entretient avec tous les autres. L'objectif n'est pas de produire une métrique absolue, mais une représentation visuelle de la ressemblance structurelle entre entités scientifiques.

Les différentes approches de cartographie bibliométrique

On distingue trois grandes familles de méthodes de cartographie bibliométrique :

1. **La co-citation** (ROSTAING, 1996) : elle analyse la fréquence avec laquelle deux documents ou deux auteurs sont cités ensemble dans d'autres publications. Plus deux éléments sont co-cités, plus ils sont perçus comme proches dans l'espace scientifique. Cette méthode a largement été utilisée pour cartographier des disciplines ou des courants de recherche.
2. **La co-occurrence de mots-clés** : elle étudie la fréquence avec laquelle des paires de termes ou de mots sont utilisés ensemble dans les titres, résumés, concepts ou mots-clés des articles. Elle permet de cartographier les thèmes émergents et d'identifier les nœuds sémantiques dans une littérature donnée.
3. **Les relations bibliographiques multiples** : cette méthode analyse des réseaux de connexion, tels que les relations entre institutions, pays, codes de classification, ou entre entités hétérogènes (auteur-mot-clé). Elle permet de mieux comprendre la

structure socio-cognitive de la science, les flux de connaissance ou les collaborations internationales.

Cette analyse qualitative bibliométrique porte sur :

- la disposition spatiale des éléments,
- la densité des clusters,
- l'identification des éléments centraux ou périphériques.

Elle sert à explorer, interpréter et formuler des hypothèses sur la dynamique des domaines scientifiques. Elle utilise des outils comme **VOSviewer** (van Eck & Waltman, 2010), **CiteSpace** (Chen, 2006) ou **Gephi** pour produire des visualisations à partir de grandes bases de données bibliographiques (WOS, SCOPUS, DIMENSIONS).

Chapitre 2: Bibliométrie dans les sciences de la santé en CEDEAO

L'analyse bibliométrique des sciences de la santé dans les pays de la CEDEAO représente un véritable enjeu pour ces États de l'Afrique de l'Ouest qui cherchent de plus en plus à améliorer la recherche en science de la santé en vue de mieux orienter leurs politiques sanitaires(ASUBIARO, 2022).

L'analyse bibliométrique des sciences de la santé dans les pays de la CEDEAO représente un véritable enjeu pour ces États de l'Afrique de l'Ouest qui cherchent de plus en plus à améliorer la recherche en science de la santé en vue de mieux orienter leurs politiques sanitaires. Cependant, le domaine de la recherche scientifique demeure encore fort improductif dans ces États, avec peu de productions scientifiques(ASUBIARO, 2023).

Chuang *et al.* (2011) ont mené une étude sur la production en santé publique entre régions africaines (1991–2005), basée sur *Web of Science*. Leur étude montrait une augmentation considérable de la production, passant de 28 articles en 1991 à 135 en 2005, avec une collaboration internationale passant de 45 % à 67 %. Une disparité existait entre les structures et les thèmes de recherche selon les régions.

L'étude de Hernandez Villafuerte *et al.* (2016) portait sur les réseaux de collaboration dans les recherches en évaluation économique de la santé en Afrique subsaharienne(HERNANDEZ-VILLAFUERTE et al., 2016). Dans leur étude, la coopération était plus marquée avec les pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Cependant, il existait peu de travaux unissant les chercheurs africains, à l'exception d'un faible réseau de collaboration centré sur l'Afrique du Sud.

L'étude bibliométrique plus récente de Musa *et al.* (2022), portant sur les articles publiés dans la revue *African Health Sciences* (AHS), montre une progression significative du nombre de publications depuis la création de la revue(MUSA et al., 2025). Le Nigeria, l'Ouganda et l'Afrique du Sud étaient les pays comptant le plus de publications. Les thématiques les plus représentées concernaient le VIH/sida, la tuberculose, le paludisme, l'hypertension et l'obésité.

L'étude comparée de SELEMANI et al. (2023), portant sur la couverture des revues scientifiques africaines en santé dans des bases internationales (*Web of Science*, *Scopus*, *PubMed*) et régionales (*AJOL*, *AIM*), révélait que plus de 40 pays africains n'ont aucune revue de santé indexée dans *Web of Science*, et que 20 pays ne sont présents dans aucune base régionale. Ce constat met en lumière un manque criard de visibilité scientifique régionale.

En 2011, les pays de la CEDEAO ont adopté une politique régionale en science et technologie (ECOPOST). À travers cette politique, il est demandé aux pays de consacrer 1% de leur PIB à la recherche et au développement, et de promouvoir l'innovation via des partenariats entre universités et industries BOSHOFF (2009b). Cette politique est cependant restée sans effet réel sur les capacités de production scientifique et technologique, avec un pourcentage du PIB consacré à la R&D encore très insignifiant, voire inexistant.

Chapitre 3: L'Institut National de Formation des Agents de Santé et la recherche scientifique

3.1 La mission de l'INFAS et ses cycles de formation

L'INFAS est un établissement public national, et la seule structure habilitée à former les agents de santé de l'État de Côte d'Ivoire. Sa mission est de former des agents de santé (infirmiers, sages-femmes, techniciens supérieurs de santé) compétents et opérationnels pour une prise en charge efficiente des populations; d'assurer le perfectionnement des agents de santé; et de promouvoir la recherche en sciences infirmières, obstétricales et en biotechnologie(INFAS, 2024).

L'INFAS compte aujourd'hui 23 filières de formation réparties en trois cycles (INFAS, 2024) :

- **Premier cycle (formation initiale)** : destiné aux techniciens supérieurs de santé, infirmiers et sages-femmes diplômés d'État. Ce cycle comprend 8 filières.
- **Deuxième cycle** : réservé aux infirmiers et sages-femmes spécialistes ainsi qu'aux ingénieurs des techniques sanitaires. Ce cycle compte 11 filières.
- **Troisième cycle** : concerne la formation des inspecteurs des soins infirmiers et des ingénieurs des services de santé. Il comporte 4 filières.

3.2 L'état de la recherche à l'INFAS

Chaque année, ce sont environ 10 000 diplômés qui sortent de l'INFAS, toutes filières confondues. Cela représente autant de mémoires encadrés et soutenus au sein de l'institution. Cependant, aucun de ces mémoires n'a fait l'objet de publication(INFAS, 2024).

De même, aucun enseignant de l'INFAS n'a à ce jour produit un article publié dans une revue scientifique, bien que tous soient officiellement rattachés à des unités de recherche.

En réalité, ces unités ont essentiellement pour vocation d'animer les cours de méthodologie et de préparer les étudiants à la rédaction de leur mémoire de fin d'année(INFAS, 2024).

Chaque filière dispose d'un laboratoire, utilisé principalement pour les travaux pratiques et les stages. L'institution ne dispose d'aucune plateforme de mise en ligne ou d'archivage de ses productions scientifiques.

L'INFAS a toutefois eu le privilège d'organiser une journée scientifique à l'occasion de son trentième anniversaire.

NOTRE ÉTUDE

Chapitre 1: méthodologie

1.1 Cadre méthodologique général

Notre étude s’inscrit dans une approche quantitative, conformément à la nature de toute analyse bibliométrique. Toutefois, comme le soulignent plusieurs auteurs (SELEMANI et al., 2023), il nous est apparu essentiel d’y adjoindre des techniques de cartographie relationnelle, afin de visualiser de manière plus exhaustive la production et la visibilité scientifiques en santé en Afrique subsaharienne. L’objectif étant de positionner l’INFAS dans ce paysage.

Nous avons mobilisé la bibliométrie classique (analyse univariée), reposant sur des indicateurs tels que le nombre de publications, les citations, les indices d’impact et les mesures de collaboration. Ces indicateurs nous ont permis d’évaluer objectivement la productivité, la visibilité et l’impact scientifique. Selon (NINKOV et al., 2022), la bibliométrie constitue une étude statistique des publications visant à décrire les tendances de production d’articles scientifiques ainsi que les relations entre ces derniers. Dans une approche plus intégrée, (BREDAHL, 2022) rappelle que l’analyse bibliométrique consiste à mesurer des indicateurs tels que le nombre d’articles publiés par an, les auteurs les plus prolifiques ou encore les revues les plus influentes.

Parallèlement à ces indicateurs numériques, nous avons produit des cartes relationnelles issues d’analyses de co-citation, de co-occurrence et de collaboration, permettant une représentation structurelle des dynamiques scientifiques. Cette double approche méthodologique repose sur les fondements de la scientométrie, qui distingue deux axes (ECK et al., 2010) : l’analyse descriptive univariée et la cartographie des réseaux, ou *knowledge mapping*.

Parmi les techniques de cartographie les plus répandues figurent le VOS (*Visualization of Similarities*), le *Multidimensional Scaling* (MDS) et l’analyse Biplot, cette dernière représentant des données multivariées sous forme de vecteurs et de points, utiles notamment pour comparer des institutions ou des disciplines. Une étude comparative entre VOS et MDS menée par (SOORYAMOORTHY, 2018) a démontré que les représentations obtenues via VOS sont globalement plus satisfaisantes.

Enfin, nous avons veillé à respecter les principes du *Leiden Manifesto*, qui promeut une utilisation responsable des indicateurs scientifiques, en insistant notamment sur leur contextualisation en fonction de la mission de l'institution concernée, la reconnaissance de la recherche locale, ainsi que la transparence des données utilisées.

1.2 Source des données

1.2.1 Justification de la base de données utilisée

Nos données ont été extraites de la *Web of Science Core Collection*, base de données bibliographique multidisciplinaire de référence pour les analyses bibliométriques de la recherche scientifique. La WoS Core Collection est l'une des bases les plus reconnues et les plus utilisées internationalement en bibliométrie (MONGEON & PAUL-HUS, 2016). Elle couvre de façon rigoureuse les principales publications scientifiques mondiales, selon des critères de sélection de revues de qualité et pertinentes (peer-review, régularité, normes éditoriales). Cela garantit la fiabilité, la standardisation et la comparabilité internationale des données extraites, en particulier pour des analyses d'impact ou de collaboration.

1.2.2 Compatibilité avec des outils bibliométriques avancés

Les données de WoS sont compatibles avec plusieurs outils bibliométriques avancés et accessibles pour notre étude :

- VOSviewer
- CiteSpace
- Bibliometrix (R/Biblioshiny)

1.2.3 Standardisation des données

Toutes les données de WoS sont normalisées et incluent des informations sur les affiliations, les auteurs, les citations, les revues, les mots-clés, les domaines, etc. Cela permet :

- de réaliser facilement des analyses ciblées (ex. CEDEAO),
- de construire des indicateurs univariés fiables,
- de mesurer la visibilité scientifique de façon cohérente.

1.2.4 Pertinence pour notre étude

Pour notre étude régionale et comparative visant à positionner l'INFAS dans un contexte global, WoS était la base la plus adaptée. Elle permet :

- de couvrir des publications issues de plus de 250 disciplines,

- de construire des classements institutionnels (ex. Leiden Ranking, Journal Citation Reports),
- de calculer des indicateurs tels que le facteur d’impact, l’h-index, le nombre de citations,
- d’évaluer la visibilité des publications d’un auteur ou d’une institution comme l’INFAS,
- et de repérer les collaborations internationales via les co-affiliations.

1.2.5 Période couverte

Notre étude se limitait aux publications de 2024 et 2025. Il s’agissait, à travers cette restriction temporelle, d’analyser les dynamiques les plus récentes de la recherche en sciences de la santé dans la zone CEDEAO. Cette période ciblée répond à l’objectif stratégique de notre étude, centrée sur le positionnement actuel de l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS), et permet de formuler des recommandations pertinentes, adaptées aux réalités scientifiques contemporaines de l’environnement ouest-africain.

Selon (WALTMAN & VAN ECK, 2013), les efforts de recherche, de financement, de collaboration, ainsi que les décisions politiques et institutionnelles, ne peuvent être efficaces que s’ils reposent sur des indicateurs bibliométriques récents. Ainsi, les publications des années 2024 et 2025 offrent un cadre temporel idéal pour :

- évaluer l’impact des politiques scientifiques mises en place après la pandémie de COVID-19,
- identifier les tendances émergentes dans la production scientifique en santé,
- mesurer la visibilité et la contribution des pays de la CEDEAO dans les dynamiques scientifiques récentes.

Enfin, le choix de cette période a également été motivé par des contraintes techniques liées à la volumétrie des données. En élargissant la période d’étude de 2020 à 2025, nous obtenions un corpus de près de 998 677 résultats dans Web of Science, en grande partie dominé par des publications résultant de collaborations avec des pays européens ou nord-américains. Une telle abondance biaisait la représentativité régionale et risquait de provoquer une surcharge des logiciels de traitement bibliométrique (ex. : *VOSviewer*, *CiteSpace*). D’où l’intérêt de restreindre l’analyse aux deux dernières années.

1.2.6 Domaines ciblés

Notre domaine d’étude portait spécifiquement sur les **sciences de la santé**, domaine d’intervention principal de l’Institut National de Formation des Agents de Santé (INFAS), qui forme l’ensemble du personnel paramédical ivoirien, à l’exception des médecins. En

cohérence avec cette orientation, les mots-clés thématiques retenus reflétaient de manière exhaustive l'ensemble des spécialités couvertes par les filières de l'INFAS ainsi que les compétences en santé qui y sont enseignées.

Afin d'assurer une recherche bibliographique rigoureuse et complète, chaque mot-clé a été :

- traduit en anglais, langue d'interrogation de la base de données *Web of Science*,
- enrichi de ses équivalents issus du vocabulaire contrôlé *MeSH* (Medical Subject Headings), utilisé dans les bases bibliographiques médicales.

L'ensemble des mots-clés utilisés dans cette recherche est présenté dans le tableau ci-dessous.

Anglais	Français	MeSH / Termes scientifiques recommandés
nursing	infirmier	Nursing, Nurses
care	soins	Patient Care, Health Care
biology	biologie	Biology
biochemistry	biochimie	Biochemistry
bacteriology	bactériologie	Bacteriology
hematology	hématologie	Hematology
parasitology	parasitologie	Parasitology
speech therapy / speech-language pathology	orthophonie	Speech Therapy, Speech-Language Pathology
medical imaging	imagerie médicale	Diagnostic Imaging, Medical Imaging
radiology	radiologie	Radiology
radiotherapy	radiothérapie	Radiotherapy
nuclear medicine	médecine nucléaire	Nuclear Medicine
hygiene	hygiène	Hygiene, Public Health
midwifery	sage-femme / maïeutique	Midwifery
gynecology	gynécologie	Gynecology
pharmacy	pharmacie	Pharmacy
pharmacology	pharmacologie	Pharmacology
sanitation	Assainissement	Sanitation, Environmental Sanitation
biomedical medicine / biomedical science	médecine biomédicale	Biomedical Science, Biomedical Research
physiotherapy / physical therapy	kinésithérapie	Physical Therapy Modalities, Physiotherapy
neurology	neurologie	Neurology
psychiatry	psychiatrie	Psychiatry
pediatrics	pédiatrie	Pediatrics
biomedical	biomédicale	Biomedical
health	santé	Health

FIGURE 5 – Mots clé pour la requête bibliographique

1.2.7 Justification de la région géographique

Nous avons inclus dans notre population d'étude tous les pays de la CEDEAO : Mali, Burkina Faso, Niger, Bénin, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Libéria, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.

Le choix de ces États membres de la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) repose sur plusieurs considérations stratégiques, scientifiques et institutionnelles :

- **Ancrage institutionnel** : L'INFAS est située au sein de la zone CEDEAO et inscrit son action dans un cadre de coopération régionale. Il est dès lors pertinent de positionner la Côte d'Ivoire et l'INFAS dans cet espace stratégique, afin de mieux cibler les partenariats et les perspectives de développement scientifique.
- **Vision stratégique régionale** : La CEDEAO constitue un espace réglementaire, institutionnel, politique, scientifique et technologique partagé. Une analyse bibliométrique en sciences de la santé à cette échelle permet d'identifier les complémentarités, disparités et opportunités de coopération entre pays confrontés à des défis sanitaires communs, tels que les maladies infectieuses, la santé maternelle et infantile, ou le renforcement des systèmes de santé.
- **Fondements scientifiques** : Selon plusieurs études (??), la production scientifique est en croissance en Afrique de l'Ouest, mais reste inégalement répartie entre les pays. Il est donc nécessaire d'analyser, dans cet espace géographique et organisationnel, les facteurs influençant la visibilité, l'impact et la structuration de la recherche en santé.

1.2.8 Objectifs analytiques

Notre analyse bibliométrique se voulait à la fois stratégique, descriptive, exploratoire et prescriptive. Les objectifs poursuivis étaient les suivants :

1. Identifier les acteurs scientifiques majeurs de la région CEDEAO :

Il s'agissait de dresser un panorama de la dynamique régionale de recherche en santé, en repérant les pays, institutions et auteurs les plus productifs en termes de publications scientifiques.

2. Dégager les thématiques prioritaires :

Notre objectif ici était d'identifier les axes de recherche dominants ainsi que les éventuelles lacunes thématiques, à travers une analyse par co-occurrence de mots-clés et des cartes relationnelles.

3. Détecter les opportunités de collaboration :

Nous avons cherché à mettre en lumière les partenariats existants ou émergents,

tant à l'échelle régionale (Sud–Sud) qu'internationale (Sud–Nord), en analysant les réseaux de co-auteurs et de co-affiliations.

4. Formuler des recommandations stratégiques :

À partir des constats issus des analyses, nous avons proposé des pistes d'actions concrètes pour renforcer la production scientifique, la visibilité et l'impact de l'IN-FAS dans l'espace CEDEAO et au-delà.

1.2.9 Résultat de la requête bibliographique

Notre requête d'interrogation de la *Web of Science Core Collection*, restreinte aux publications scientifiques en sciences de la santé produites par les pays membres de la CEDEAO au cours des années 2024 et 2025, a permis de sélectionner **15 210 documents scientifiques**.

La capture d'écran extraite de la plateforme WoS vient appuyer cette extraction de données (voir Figure 10).

Cette extraction nous a permis donc de disposer d'un corpus solide et actualisé, répondant aux exigences de notre étude bibliométrique.

FIGURE 6 – Capture d'écran de la Web of Science montrant les résultats de la requête pour les pays de la CEDEAO, années 2024 et 2025.

Requête bibliographique utilisée

La requête utilisée combinait à la fois les mots-clés répertoriés en sciences de la santé, les pays membres de la CEDEAO, et l'intervalle d'années 2024–2025. Elle a été formulée dans la base de données Web of Science comme suit :

(Nursing OR Nurses OR Patient Care OR “Health Care” OR Biology OR Biochemistry OR Bacteriology OR Hematology OR Parasitology OR “Speech

Therapy” OR “Speech-Language Pathology” OR “Diagnostic Imaging” OR “Medical Imaging” OR Radiology OR Radiotherapy OR “Nuclear Medicine” OR Hygiene OR “Public Health” OR Midwifery OR Gynecology OR Pharmacy OR Pharmacology OR Sanitation OR “Environmental Sanitation” OR “Biomedical Science” OR “Biomedical Research” OR “Physical Therapy Modalities” OR Physiotherapy OR Neurology OR Psychiatry OR Pediatrics OR Biomedical OR Health)

AND

(Mali OR Burkina Faso OR Niger OR Bénin OR “Cap-Vert” OR “Côte d’Ivoire” OR Gambie OR Ghana OR Guinée OR “Guinée-Bissau” OR Libéria OR Nigeria OR Sénégal OR “Sierra Leone” OR Togo)

AND

(2024 OR 2025)

1.3 Limites méthodologiques

Notre travail comporte un certain nombre de limites qu’il convient de considérer afin de mieux interpréter les résultats sans biais.

- **Biais de couverture de la base de données** : notre étude repose exclusivement sur les données issues de la *Web of Science Core Collection*, une base qui présente un biais structurel en faveur des revues anglophones, occidentales et fortement citées (?). Cela peut entraîner une sous-représentation des revues locales ou régionales d’Afrique de l’Ouest, notamment celles rédigées en langue française.
- **Limites de normalisation des métadonnées** : des incohérences dans les noms d’auteurs ou d’institutions (variantes orthographiques, abréviations, etc.) peuvent fausser l’attribution exacte des publications. Cela affecte particulièrement les analyses de collaboration ou de performance institutionnelle.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Chapitre 1: Identification des acteurs scientifiques majeurs de la région CEDEAO

1.1 les auteurs locaux et étrangers les plus prolifiques

1.1.1 L'analyse du réseau de co-auteurs

carte de visualisation du reseau

FIGURE 7 – carte de reseau de co-auteurs

interprétation et discussion de la Carte relationnelle des co-auteurs

La carte réseau est une approche relationnelle qui dépasse les simples indicateurs univariés (comme le nombre brut de publications ou de citations), en vue d'offrir une lecture

qualitative des interactions, des communautés thématiques, et des déséquilibres de collaboration. C'est pourquoi ? affirmaient que les politiques de recherche qui s'appuyaient sur l'analyse des réseaux de collaboration étaient susceptibles de mieux piloter les investissements, favoriser l'interdisciplinarité, et stimuler la co-production des connaissances dans un contexte globalisé.

Le réseau de co-auteurs nous montre l'importance des collaborations scientifiques en sciences de la santé au sein de la CEDEAO. Cette visualisation a été réalisée avec le logiciel *VOSviewer*. Le réseau obtenu, selon les approches bibliométriques relationnelles, met en exergue les liens de co-publication, les structures collaboratives, les pôles de centralité, et les réseaux d'influence dans la communauté scientifique (ERNST, 2010 ; WAGNER et al., 2017).

La carte montre plusieurs regroupements colorés (appelés *clusters*) représentant des communautés scientifiques relativement bien organisées. Les clusters de couleurs violette et marron sont les plus dominants. Ils s'articulent autour de chercheurs comme **Folayan Morenike Oluwatoyin** et **Delamou Alexandre**. Cette communauté de chercheurs ouest-africains est très influente dans les domaines de la santé publique, des politiques de santé et des soins maternels, notamment dans les pays francophones.

Un autre cluster important, de couleur gris-noir, est dominé par des chercheurs tels que **Ahinkorah Bright Opoku** et **Aderinto Nicholas**. Cette communauté anglo-saxonne est très active sur les problématiques liées à la santé reproductive, au VIH/Sida, et aux inégalités en matière de santé. À côté de ces communautés influentes, on retrouve en périphérie des clusters de chercheurs moins intégrés, spécialisés sur des thématiques plus étroites.

Le volume de publications de chaque auteur est illustré par la taille des nœuds sur la carte, tandis que l'épaisseur des lignes entre eux indique la fréquence et l'intensité de leurs collaborations. Les nœuds centraux sont occupés par **Delamou**, **Folayan**, et **Ahinkorah**, véritables piliers des dynamiques collaboratives en Afrique de l'Ouest. Ils assurent les principales connexions inter-clusters, garantissant la circulation des connaissances.

Cette observation concorde avec les conclusions de (ASUBIARO, 2022), qui ont révélé le rôle central de blocs d'auteurs dans la diffusion des connaissances sur les maladies infectieuses. Des dynamiques similaires ont été observées par (OWUSU-NIMO & BOSHOFF, 2017) en Afrique de l'Est, montrant une forte dépendance des institutions africaines vis-à-vis des partenariats Nord-Sud, avec peu de connexions intra-africaines.

Selon ?, bien qu'une croissance globale de la productivité scientifique soit observable en Afrique subsaharienne, la collaboration intra-africaine reste faible. Ainsi, notre carte relationnelle confirme cette tendance : le réseau ouest-africain demeure polarisé autour de quelques pôles visibles, avec un déficit d'échanges entre blocs linguistiques et sous-régionaux.

Cette carte relationnelle offre des pistes concrètes d’action pour l’INFAS. Les clusters les plus influents et les auteurs centraux pourraient constituer des partenaires stratégiques pour bâtir une reconnaissance scientifique durable. Une telle stratégie est recommandée par (BOSHOF, 2009b), qui souligne que l’intégration proactive dans les réseaux scientifiques est plus efficace que la quête de visibilité isolée.

1.1.2 analyse de la carte de chaleur du reseau des co-auteurs

visualisation de la carte de chaleur

FIGURE 8 – carte de charleur des co-auteurs

interpretation de la carte de chaleur

1.2 Analyse de la carte de chaleur des collaborations

La carte de chaleur permet de visualiser les zones de collaborations les plus significatives et représente, à la différence des cartes de réseau classiques, l’intensité des relations bibliométriques sous forme de densité de présence. Cette densité constituées des zones les plus lumineuses indiquent les zones de collaboration les plus concentrées et les plus prépondérantes.

Cette carte nous indique trois points chauds. Un point centré comme, sur la carte classique, autour d’Aderinto, Nicholas et Ahinkorah, Bright Opoku, qui sont les pôles les plus densément actifs. Il s’agit du noyau anglophone en lien avec les universités du Ghana, du Nigeria, et des partenaires nord-américains.

Un second foyer de grande densité est constitué de Delamou, Alexandre, Folayan, Morenike Oluwatoyin, une collaboration francophone-anglophone, travaillant sur les thématiques des systèmes de santé, de couverture sanitaire universelle, et de santé maternelle. Cette zone de densité est aussi renforcée par des coopérations multinationales (Selemani et al., 2022).

Faye, Ousmane, Sokhna, Cheikh, et Diagne, Moussa, Moïse constituent le troisième point de chaleur, plus diffus mais significatif avec des publications portant majoritairement sur des études épidémiologiques et de santé communautaire. La majorité des chercheurs de ce foyer ont un fort ancrage dans la santé publique au Sénégal.

Autour de ces fortes zones de densité, on trouve à la périphérie des régions non moins denses animées par la collaboration d'auteurs, comme celle de Debrah, Linda Batsa ou Azizato, Salami, Crowell, Trevor A. La présence parmi ces auteurs d'internationaux pourrait traduire des projets de coopération internationale d'appui aux chercheurs de la sous-région.

Plusieurs travaux bibliométriques sur les réseaux africains (CONFRARIA & WANG, 2020; "Personal factors and personal information activities behaviors of faculty in selected universities in Ghana | Request PDF", 2025), confirment cette dispersion des communautés scientifiques africaines entre quelques groupes minoritaires influents et une grande communauté inactive à la périphérie.

1.2.1 Analyse des co-occurrence des mots-clés

carte reseau

FIGURE 9 – carte de reseau de co-occurrence mots clés

interprétation et discussion

L'analyse de la carte de co-occurrence des mots-clés met en évidence cinq regroupements scientifiques dans la région CEDEAO. Le premier regroupement comprend en rouge, les travaux portant sur la santé publique, la santé maternelle et néonatale, les pathologies touchants les adolescents, les maladies infectieuses comme le VIH/SIDA, la santé mentale, les violences basées sur le genre et de sexualité. La fréquence des termes "hiv", "pregnancy", "mental health", "adolescents" ou encore "gender-based violence", indiquent la prédominances des articles scientifiques portant sur les problématiques sanitaires concernant les populations vulnérables.

Un second noyau, coloré en vert traite des pathologies endémiques dont a toujours été sujet l'Afrique telles que le paludisme, la tuberculose, les hépatites et les résistances antimicrobiennes. Ce qui démontre que l'Afrique reste toujours confrontée à ses anciennes préoccupations sanitaires majeures, et démontrent aussi sa dépendance à la recherche biomédicale internationale.

Le cluster bleu met porte sur des préoccupations liées au changement climatique, à la résilience des communautés, à la gouvernance environnementale et au développement durable et à l'écologie. Nous avons donc une mutation de la recherche endogène vers de nouvelles thématiques scientifiques.

Le quatrième cluster, de couleur jaune, est relatif aux questions techniques et environnementales telles que la pollution, la gestion des déchets, la qualité des sols, les métaux lourds et les procédés de décontamination qui sont de véritables enjeux de santé publique.

Enfin, le cinquième cluster se forme autour des mots "covid-19", "testing", "response", "vaccination" qui montre l'impact de la pandémie sur la production scientifique. Les coopérations internationales née de l'urgence sanitaire ont sûrement boosté la production scientifique des acteurs scientifiques de l'espace CEDEAO.

Le caractère assez transversale des thématiques montrent une véritable émergence de nouvelles dans communauté des chercheurs en science de la santé de la zone CEDEAO.

1.2.2 analyse des relations de co-citation ou les documents les plus cités

carte de co-citation

FIGURE 10 – carte de reseau de co-citations

interpretation et discussion

Cette visualisation illustre non seulement les relations de co-citation mais met en exergue aussi à travers cette relation les documents les plus cités dans le corpus analysé. Chaque document est représenté par un nœud et est désigné par le nom du premier auteur et l'année. La taille du nœud est proportionnelle au nombre de fois que le document a été cité dans les autres publications du corpus. Les clusters de documents fortement co-cités ensemble sont représentés par la couleur des nœuds. Les clusters traduisent l'appartenance des documents au même champs thématiques ou méthodologiques.

Au centre du graphe, nous avons les documents les plus interconnectés et les plus influents dans la production scientifique analysée. Il s'agit des documents comme Naghavi (2020), James (2020), Agyekum (2022), Datu (2021), Ayetotayo (2022), et Gomari (2022). Leur centralité prouve que ces documents sont le cœur des références communes utilisées dans les publications des différents domaines de recherche en santé publique, épidémiologie, ou sciences sociales appliquées de la zone CEDEAO.

Deux documents ne sont reliés que lorsqu'ils sont cités dans le même article. Ainsi les domaines de recherche de leurs auteurs peuvent être vus comme complémentaires ou interdépendants même s'ils ne travaillent pas ensemble directement. Ainsi tous les documents du cluster bleu ont une orientation épidémiologique ou statistique, avec des figures comme Ayetotayo et James, tandis que dans le cluster orange autour de Datu nous avons des contributions plus centrées sur la gouvernance sanitaire ou les politiques publiques.

Des documents comme Younis, Okorie, Boampong, ou encore Oyekanmi et d'autres, comme Shuaibu, Song, ou Bah, dans les zones périphériques mais denses, sont fortement cités dans des sous-thématiques spécifiques sans pour autant être au cœur des transactions interdisciplinaires. Ils peuvent aussi par ailleurs traduire un début d'émergence ou un ancrage dans des réseaux plus discrets mais néanmoins actifs. Les nœuds gris quant à eux font partie des documents faiblement ou rarement cités. Il peut s'agir aussi de publications « phares » émanant de travaux originaux plus récents ou spécialisés mais sans grande visibilité pour l'heure.

1.2.3 analyse la carte des réseaux des revues les plus citées

FIGURE 11 – Carte réseaux de revues citées

La carte des revues citées représente les principales sources scientifiques desquels proviennent le corpus analysé de même que les pôles d'influence éditoriale. Les revues telles que BMC Public Health, PLOS Global Public Health, BMJ Open, ou encore BMC Infectious Diseases, jouissent d'une centralité dans dont la taille des nœuds traduit une forte fréquence de citation. Cette position centrale atteste de leur influence dans les thématiques de santé publique, d'épidémiologie, de maladies infectieuses et de recherche en santé mondiale.

Des clusters colorés sont distribués autour d'eux selon les thématiques étudiés par ces cluster de revue. Nous avons par exemple un cluster centré sur le développement durable et environnementale, composé de titres comme Discover Sustainability, Journal of Cleaner Production, ou Environment, Development and Sustainability. Ce groupe comportent donc des revues qui abordent des thématiques de santé publique, d'écologie et de développement.

Un autre cluster comporte des revues qui traitent des sciences biologiques et environnementales. C'est le cas avec les revues Malaria Journal, Parasites & Vectors, BMC Infectious Diseases, et International Journal of Environmental Research and Public Health. Ces titres nous montrent la prépondérance des thématiques relatifs aux maladies transmissibles, aux vecteurs pathogènes et aux interactions écosystémiques dans notre corpus étudié. Les revues telles que Cogent Education, Frontiers in Global Women's Health, ou

Nursing Open ont pour thématique centrale les sciences sociales de la santé, la santé maternelle et la formation.

Nous avons également des revues régionales comme Nigerian Journal of Clinical Practice, qui jouit d'une grande reconnaissance dans l'espace scientifique de la CEDEAO. Il est localisé d'ailleurs dans l'un des plus grands clusters.

1.2.4 Auteurs les plus cités

FIGURE 12 – Carte des reseaux des auteurs les plus cités.

La carte des auteurs cités nous montre que la production scientifique dans l'espace CE-DEAO s'organise autour de figures intellectuelles centrales. La densité des noyaux d'auteur répartie en grappes colorées, montre des communautés de recherche collaborant sur les mêmes thématiques. Des auteurs centraux dans les différentes grappes comme Ahinkorah, Bright Opoku, Onwujekwe, Obinna, Folayan, Morenike Oluwatoyin, Diabate, Abdoulaye, Akinkolu, Folahanmi Tomiwa sont l'objet de co-citations fréquentes, démontrant leur influence parmi leur paire de la sous-région.

Leur centralité dans le réseau d'auteur est la manifestation d'une forte productivité scientifique et d'une reconnaissance transdisciplinaire. Exemple, Bright Opoku Ahinkorah est souvent cité dans des travaux combinant santé publique, santé reproductive et épidémiologie, tandis que Obinna Onwujekwe lui est très souvent invoqués dans les travaux à la jointure de l'économie de la santé et de la politiques publiques.

Des auteurs comme Ukoaka, Bonaventure Michael ou Edo, Great Irughoerhe apparaissent eux aussi dans des clusters prépondérants de la carte. Ce qui témoigne de leur influence croissante au sein des différents réseaux de recherche. Les auteurs comme Grant, Warwick N. ou Gueye, Abdou Salam, apparaissent à des clusters moins évolués périphériques. Même s'ils ne bénéficient pas d'une co-citation dominante, ils jouent certainement un rôle de pionniers ou de spécialistes dans des thématiques à la pointe de l'innovation ou émergentes.

1.2.5 couplage bibliographique auteur

FIGURE 13 – Carte reseau couplage bibliographique auteur

La carte de couplage bibliographique par auteurs représente les communautés scientifiques à travers leurs références partagées. La carte réseau nous montre plusieurs clusters colorés représentant des sous-ensembles d'auteurs fortement liés entre eux par l'usage des mêmes publications scientifiques. Ils sont regroupés au sein des mêmes domaines d'étude.

Un cluster de couleur rouges semble regrouper plusieurs autres sous-réseaux, autour des mêmes thématiques. Ce cluster est formé par Salako, Julius, Okafor, Armel, Senoo-Dogbey, Vivian Efua, Donkor, Eric S., Okai, Peter. Ce noyau apparaît se manifeste par son influence au sein des disciplines de santé publique ou d'épidémiologie, si l'on se réfère aux données précédentes.

D'autres clusters plus périphériques ont des collaborations s'éloignant du noyau central, mais néanmoins structurées. C'est le cas du cluster bleu clair situé en bas et qui

regroupe des chercheurs comme Edo, Great Iruoghene ou Ali, Ali B. M., qui partage des bases bibliographiques distinctes autour de thématiques sûrement originales ou émergentes.

Wang, Jie et Li, Dengxiong forme un cluster violet pale à gauche qui se détache totalement du réseau, et fait penser à un réseau particulier qui s'est constitué autour d'une thématique innovante encore récente dans la paysage scientifique ouest-Africain.

1.2.6

1.2.7 couplage bibliographique des revue

subsection couplage bibliographique auteur

FIGURE 14 – Carte reseau couplage bibliographique revue

Couplage bibliographique revue La carte de couplage bibliographique des revues montre plusieurs communautés thématiques distinctes. Ainsi les domaines disciplinaires des revues sont fonction des références bibliographiques qu'elles partagent.

La carte réseau nous montre quatre principaux clusters disciplinaires. Le premier cluster est constitué des revues telles que *BMC Public Health*, *PLOS Global Public Health*, *BMJ Global Health* et *BMC Health Services Research*. Il regroupe des publications portant sur la santé publique, l'épidémiologie et les politiques de santé.

Un second cluster dense est composé des revues comme *Environment, Development and Sustainability*, *Sustainability*, *Discover Sustainability*, ou *Environmental Monitoring and Assessment*. Ces revues publient donc dans les domaines environnementaux, le développement durable, la gestion des ressources naturelles et les interactions entre santé et environnement qui sont de nouvelles préoccupations de plus en plus émergentes en Afrique.

Un troisième cluster est constitué des revues publiant sur les maladies infectieuses, la parasitologie et la santé tropicale, comme *Malaria Journal*, *BMC Infectious Diseases*, *Parasites & Vectors* ou encore *Journal of Infectious Diseases*.

Enfin, dans le quatrième cluster, plus périphérique, nous avons les revues portant sur les thématiques variées, notamment en éducation, sciences sociales et psychologie, comme *Cogent Education*, *Africa Education Review*, ou *Journal of Applied Research in Higher Education*. Ce groupe témoigne de l'introduction de nouvelles problématiques de santé dans les revues traitant des enjeux de santé de la zone CEDEAO.

1.2.8 les auteurs locaux les plus prolifiques

FIGURE 15 – diagramme en baton des auteurs locaux

Les auteurs locaux les plus cités localement Ce graphique identifie les auteurs ayant le plus d'impact localement au sein de notre corpus analysé. Leur impact est mesuré par le nombre de citations locales. Ces citations témoignent de la reconnaissance que leur accorde les chercheurs de la Zone CEDEAO.

L'auteur le plus prolifique localement est Egbueri JC qui domine nettement avec 113 citations locales. Il a donc une forte visibilité et une influence significative dans le champ

thématique étudié. Ainsi donc sa production scientifique occupe une place centrale, mobilisée comme référence dans les travaux de la communauté des chercheurs de la région.

Mohammed S, avec 100 citations, occupe la deuxième place. Sa proximité avec Egbueri JC dans le classement montre qu'il est également une figure incontournable, probablement à l'origine de travaux largement diffusés et pertinents dans le contexte local.

Agbasi JC (83 citations) et Chung E (76 citations) se démarquent aussi par leur rôle important dans les dynamiques de recherche locales, bien que leur impact reste légèrement inférieur aux deux premiers auteurs.

D'autres noms notables tels que Ahmed A (72 citations) et Rezaei N (70 citations) confirment leur influence déjà relevée dans les graphiques précédents portant sur le H-index et le TC index. Leur présence répétée parmi les auteurs les plus influents témoigne d'un impact à la fois durable et transversal.

Enfin, les auteurs Emmanuel SS, Aboagye RG, Singh A, et Gupta VK, tous cités localement entre 58 et 62 fois, forment un groupe d'acteurs respectés. Bien qu'ils soient moins cités que les leaders du classement, leur influence reste notable et significative au sein du corpus.

En résumé, cette visualisation met en lumière les références clés autour desquelles s'articulent les travaux dans le champ étudié. Elle aide à identifier les auteurs qui structurent la littérature locale, que ce soit par leur volume de publications, leur pertinence thématique, ou leur rôle méthodologique.

1.3 les organisations et pays les plus prolifiques

les organisations les plus prolifiques

FIGURE 16 – diagramme en bâton des organisations les plus prolifiques

Les institutions les plus productives Ce graphique nous montre les institutions les plus productives en matière de publications scientifiques dans le corpus analysé. L'University of Ghana est en tête du classement avec 2062 articles. L'Université du Ghana est donc l'acteur majeur de production scientifique en Afrique de l'Ouest. Cette performance exprime un dynamisme croissant de la recherche académique au Ghana, et une stratégie nationale axée sur le développement de la science, de la technologie et de l'innovation.

L'université du Ghana est suivie de près par le Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST). Cette université également ghanéenne, enregistre 1755 publications. Cette institution de sciences appliquées, joue un rôle complémentaire à côté de celui de l'Université du Ghana, renforçant ainsi l'empreinte scientifique du pays dans des domaines variés.

L'University of Ibadan au Nigeria, est le troisième du classement avec 1549 articles. Elle confirme ainsi son statut d'institution historique de référence dans la recherche africaine. Elle est suivie de l'University of London (1492 articles), dont la position élevée peut être attribuée à de nombreuses collaborations internationales, notamment avec des institutions africaines.

L'University of Nigeria occupe la cinquième place avec 1194 publications, renforçant la présence du Nigeria dans le paysage scientifique africain. D'autres universités nigérianes, comme l'University of Cape Coast (984 articles) et l'University of Abomey Calavi au Bénin (644 articles), se distinguent également, bien que dans une moindre mesure.

Par ailleurs, certaines institutions hors du continent africain figurent aussi dans ce classement, telles que Harvard University (831 articles) et la London School of Hygiene and Tropical Medicine (935 articles), traduisant l'intensité des collaborations Nord-Sud dans le domaine de la recherche, notamment en santé publique et en développement durable.

Il convient également de noter la présence du Egyptian Knowledge Bank (EKB) (784 articles), une plateforme nationale de ressources scientifiques, dont le rôle dans la diffusion des connaissances en Égypte semble de plus en plus significatif. En résumé, ce graphique révèle non seulement les établissements africains les plus actifs scientifiquement, mais met également en lumière les partenariats stratégiques avec des institutions mondiales de renom. La dominance ghanéenne et nigériane dans le top 5 illustre l'émergence de véritables centres régionaux d'excellence scientifique sur le continent.

les pays les plus prolifiques

FIGURE 17 – diagramme en baton des pays les plus prolifiques

Le graphique analyse la répartition des publications selon le pays de l'auteur correspondant, en distinguant deux types de production : les **Single Country Publications** (SCP), réalisées uniquement par des auteurs d'un même pays, et les **Multiple Country Publications** (MCP), issues d'une collaboration internationale.

L'analyse générale met en évidence la position dominante du **Nigeria**, qui se distingue par le plus grand nombre d'auteurs correspondants. Ce pays affiche un équilibre entre les publications nationales (SCP) et les collaborations internationales (MCP), ce qui traduit à la fois une capacité autonome de production scientifique et une forte intégration dans les réseaux mondiaux.

Le **Ghana** suit une dynamique comparable, avec un volume important de publications et un taux élevé de collaboration internationale. Ces deux pays apparaissent comme les véritables piliers de la production scientifique en Afrique de l'Ouest.

En dehors de cette zone, des pays comme les **États-Unis**, le **Royaume-Uni** et la **Chine** maintiennent une forte présence dans les collaborations, bien que leur part de SCP soit nettement dominante. Cela indique une infrastructure scientifique robuste, moins dépendante des collaborations internationales.

Concernant les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le **Burkina Faso** et le **Bénin** affichent une proportion significative de MCP, traduisant une plus forte dépendance aux partenariats internationaux. Le **Sénégal** et la **Sierra Leone**, bien que moins prolifiques, participent activement à la recherche avec une forte orientation vers la collaboration.

La distinction entre SCP et MCP révèle aussi les logiques géopolitiques sous-jacentes : les pays du Nord produisent majoritairement en SCP, tandis que ceux du Sud présentent souvent une ouverture accrue à la collaboration transnationale, parfois par stratégie scientifique, parfois par nécessité.

En conclusion, ce graphique met en lumière non seulement la montée en puissance du **Nigeria** et du **Ghana** dans la recherche internationale, mais aussi la structuration de pôles régionaux autour de pays comme le **Burkina Faso**, le **Bénin** et le **Sénégal**, illustrant ainsi les dynamiques asymétriques entre pays du Nord et du Sud.

RECOMMENDATION

Matrice SWOT du positionnement scientifique de l'INFAS dans l'espace CEDEAO

Forces (Strengths)	Faiblesses (Weaknesses)
<ul style="list-style-type: none"> — Volume important de diplômés (environ 10 000 par an), traduisant un potentiel humain considérable. — Existence de filières et de cycles de formation diversifiés (23 filières sur 3 cycles). — Présence d'unités de recherche et de laboratoires dans chaque filière. — Capacité à encadrer un grand nombre de mémoires de fin d'études (10 000 par an). — Volonté politique régionale avec l'adoption de l'ECOPOST. 	<ul style="list-style-type: none"> — Aucune publication scientifique issue des mémoires encadrés. — Absence totale de publication des enseignants dans des revues indexées. — Unités de recherche principalement pédagogiques et non productives en recherche. — Aucune plateforme institutionnelle pour valoriser ou diffuser la recherche. — Manque de structuration des politiques de recherche. — Faible maîtrise des outils bibliométriques et de cartographie scientifique.
Opportunités (Opportunities)	Menaces (Threats)
<ul style="list-style-type: none"> — Montée en puissance de la production scientifique en Afrique de l'Ouest. — Existence de pôles scientifiques régionaux forts (Nigeria, Ghana, etc.) avec lesquels l'INFAS peut collaborer. — Développement d'outils gratuits de cartographie et d'analyse bibliométrique (VOSviewer, Biblioshiny, etc.). — Disponibilité de bases de données scientifiques internationales (WoS, Scopus). — Recommandations internationales en faveur de la science ouverte et des collaborations Sud-Sud. 	<ul style="list-style-type: none"> — Forte concurrence avec les institutions plus visibles et productives de la région. — Dépendance structurelle à la coopération Nord-Sud. — Faible indexation des revues africaines francophones dans les bases internationales. — Manque d'incitations institutionnelles à la recherche pour les enseignants de l'INFAS. — Risque d'isolement scientifique si aucun plan stratégique de visibilité n'est engagé.

En vue de son positionnement scientifique dans l'espace CEDEAO, l'INFAS doit

1. Promouvoir l'Open Access pour une diffusion large et équitable de la recherche
 - L'INFAS doit promouvoir une politique active en faveur de l'Open Access (accès libre). L'accès ouvert constitue aujourd'hui un levier stratégique pour les institutions africaines désireuses de renforcer leur impact scientifique tout en surmontant les barrières économiques, linguistiques et géographiques à la diffusion du savoir
 - L'INFAS doit créer une archive institutionnelle ouverte permettant de déposer en libre accès les mémoires de fin d'études, les articles publiés, les communications scientifiques, les rapports de recherche, et autres productions académiques. Ce dépôt devra respecter les normes internationales en matière de licences libres (notamment Creative Commons) et d'interopérabilité (OpenAIRE, OAI-PMH), afin de permettre un référencement efficace dans les moteurs de recherche scientifique (Google Scholar, BASE, DOAJ, etc.).
 - L'INFAS doit également encourager ses enseignants et chercheurs à publier dans des revues Open Access de qualité, indexées dans des bases reconnues (DOAJ, Scopus, WoS), en veillant à éviter les revues dites "prédatrices". Un soutien institutionnel (technique, financier ou logistique) pourra être proposé pour couvrir les frais de publication (APC – Article Processing Charges) dans des revues en libre accès reconnues.
 - L'INFAS doit intégrer aux parcours des enseignants et doctorants des formations spécifiques à l'édition scientifique en Open Access, afin de développer une culture institutionnelle fondée sur le partage équitable des connaissances, la science ouverte et l'intégrité scientifique.
 - L'INFAS doit adhérer à des initiatives régionales ou internationales comme l'AfricArXiv, le Réseau des bibliothèques de la santé (HINARI) ou la Coalition pour les publications académiques libres (cOAlition S) en vue de se faire reconnaître comme acteur engagé pour une science inclusive, accessible et ancrée dans les besoins des populations africaines.

En vue de son positionnement scientifique dans l'espace CEDEAO, l'INFAS doit

- (a) Promouvoir l'Open Access pour une diffusion large et équitable de la recherche
 - L'INFAS doit promouvoir une politique active en faveur de l'Open Access (accès libre). L'accès ouvert constitue aujourd'hui un levier stratégique pour les institutions africaines désireuses de renforcer leur impact

scientifique tout en surmontant les barrières économiques, linguistiques et géographiques à la diffusion du savoir

- L'INFAS doit créer une archive institutionnelle ouverte permettant de déposer en libre accès les mémoires de fin d'études, les articles publiés, les communications scientifiques, les rapports de recherche, et autres productions académiques. Ce dépôt devra respecter les normes internationales en matière de licences libres (notamment Creative Commons) et d'interopérabilité (OpenAIRE, OAI-PMH), afin de permettre un référencement efficace dans les moteurs de recherche scientifique (Google Scholar, BASE, DOAJ, etc.).
- L'INFAS doit également encourager ses enseignants et chercheurs à publier dans des revues Open Access de qualité, indexées dans des bases reconnues (DOAJ, Scopus, WoS), en veillant à éviter les revues dites "prédatrices". Un soutien institutionnel (technique, financier ou logistique) pourra être proposé pour couvrir les frais de publication (APC – Article Processing Charges) dans des revues en libre accès reconnues.
- L'INFAS doit intégrer aux parcours des enseignants et doctorants des formations spécifiques à l'édition scientifique en Open Access, afin de développer une culture institutionnelle fondée sur le partage équitable des connaissances, la science ouverte et l'intégrité scientifique.
- L'INFAS doit adhérer à des initiatives régionales ou internationales comme l'AfricArXiv, le Réseau des bibliothèques de la santé (HINARI) ou la Coalition pour les publications académiques libres (cOAlition S) en vue de se faire reconnaître comme acteur engagé pour une science inclusive, accessible et ancrée dans les besoins des populations africaines.
- Mettre en place d'une politique de valorisation des mémoires de fin d'études

L'INFAS doit instituer une politique de valorisation scientifique de ses mémoires de fin d'études, qui constituent un potentiel documentaire considérable, d'environ 10 000 travaux produits chaque année. Elle doit à cet effet créer une plateforme institutionnelle d'archives ouvertes, en vue de la diffusion en libre accès des meilleurs mémoires validés. Ce portail contribuera à accroître la visibilité des travaux réalisés au sein de l'établissement tout en répondant aux exigences de la science ouverte. Parallèlement, un programme de formation régulier à la rédaction scientifique devrait être mis en œuvre améliorer la qua-

lité des mémoires et former toute l'institution à la rédaction d'articles scientifiques publiables dans des revues indexées.

- Renforcer la visibilité scientifique régionale et internationale

En vue d'améliorer son positionnement dans l'espace scientifique de la CEDEAO, l'INFAS doit s'aligner sur les axes thématiques dominants identifiés par l'analyse bibliométrique (santé publique, maladies infectieuses, systèmes de santé, environnement/santé, santé maternelle, COVID-19, etc.). L'institution doit donc encourager ses enseignants-chercheurs à publier dans les revues les plus citées et les plus centrales du réseau scientifique régional, telles que BMC Public Health, BMJ Open ou encore BMC Infectious Diseases. Ce qui permettra de renforcer non seulement sa reconnaissance éditoriale mais aussi son ancrage dans les réseaux de publications de haute visibilité.

- Développer des partenariats stratégiques avec les auteurs et institutions influentes

L'INFAQS doit mettre en place des stratégies de collaboration ciblée, notamment avec les chercheurs les plus influents de la région (comme Ahinkorah, Folayan, Onwujekwe) identifiés comme nœuds centraux dans les réseaux de co-auteurs. Elle doit à cet effet développer des programmes de mobilité, de co-encadrement ou d'ateliers thématiques communs avec ces figures. De même, des accords de partenariat devraient être conclus avec les institutions les plus productives de la CEDEAO ; telles que l'Université du Ghana, le KNUST ou l'Université d'Ibadan ; en vue d'échanges doctoraux, de co-publications et de projets de recherche conjoints.

- Déployer une stratégie de cartographie scientifique et de veille bibliométrique

- Déployer une stratégie de cartographie scientifique et de veille bibliométrique

Afin de piloter efficacement sa stratégie scientifique, l'INFAS doit investir dans la formation de cellules internes à l'usage des outils de cartographie comme VOSviewer, CiteSpace, ou Bibliometrix. Ces outils permettront d'identifier les réseaux de co-auteurs, les thématiques émergentes, et les revues stratégiques. Pour ce faire elle doit créer un observatoire bibliométrique annuel pour anticiper sur les tendances scientifiques, pour l'aider dans ses prises de décision et à adapter les priorités de recherche de l'institution.

- Renforcer l'intégration francophone et Sud-Sud

L'INFAS doit promouvoir la publication dans des revues francophones hybrides ou reconnues et militer activement pour leur indexation, en vue de pallier à la faible représentation des productions scientifiques francophones dans les bases internationales. Une politique d'intégration Sud-Sud, en particulier avec des pôles comme le Bénin, le Burkina Faso ou le Sénégal, permettrait de contrebalancer la polarisation actuelle en faveur des pays anglophones, tout en stimulant la recherche collaborative intra-africaine.

- Communication et consolidation de l'image scientifique de l'institution
L'INFAS doit se soumettre à l'évaluation par les indicateurs bibliométriques (publications, citations, H-index, collaborations, etc.) pour asseoir son image d'institution scientifique montante. Ces données devront être mises en avant dans les rapports d'activité, les supports institutionnels et les démarches de recherche de financement. Ce qui va permettre de maintenir sa reconnaissance institutionnelle et sa visibilité de façon objective.
- Mettre en œuvre d'une dynamique institutionnelle durable
L'INFAS doit instaurer un programme de formation continue pour ses enseignants dans les domaines de la publication, de la méthodologie scientifique et de la recherche qualitative enfin, de garantir la pérennité de sa stratégie scientifique. Des incitations concrètes (temps de recherche alloué, primes de publication, reconnaissance statutaire) devront également être mises en place pour encourager les enseignants à produire, publier, et collaborer activement.
- Renforcer la culture scientifique par la constitution d'une base de données bibliographique institutionnelle
- L'INFAS doit mettre en place une base de données bibliographique institutionnelle regroupant les ressources documentaires pertinentes en sciences de la santé ; pour améliorer la culture scientifique au sein de l'INFAS, tant chez les enseignants que chez les étudiants. Cette base interne, régulièrement mise à jour, devra comporter des publications de référence, des articles de recherche récents, des mémoires validés, les travaux de fin d'études sélectionnés, ainsi que des ressources méthodologiques en rédaction scientifique, en bibliométrie et en recherche appliquée.
- L'INFAS doit engager des démarches d'adhésion formelle à des bases de données scientifiques internationales reconnues telles que PubMed, Scopus, Web of Science, ou ScienceDirect, via des accords institution-

nels ou des partenariats avec des organismes gouvernementaux ou interuniversitaires. L'accès structuré à ces ressources pourra mettre les enseignants et les étudiants au niveau des standards internationaux de la publication scientifique, de faciliter la veille documentaire, et de stimuler la lecture critique de la littérature scientifique.

- Doit intégrer de façon systématique des cours sur les outils de gestion bibliographique comme Zotero, Mendeley ou EndNote, dans les programmes de formation, en vue de permettre une meilleure maîtrise des pratiques de citation, de référencement et de construction d'argumentation scientifique. Une formation obligatoire à la recherche documentaire, à l'évaluation des sources et à l'usage des bases de données, devra être intégrée dans le cursus initial des étudiants et dans le plan de développement professionnel des enseignants.

CONCLUSION

Notre analyse Bibliométrique sur les sciences de la santé en Afrique de l'Ouest précisément dans la zone CEDEAO, nous a permis de dresser un état des lieux de la production scientifique en santé de l'espace scientifique de la zone CEDEAO, à travers l'étude de plusieurs indicateurs associée à une étude en réseau donc qualitative. Il s'agit de la productivité des auteurs, la collaboration institutionnelle et internationale, les affiliations les plus actives, les pays moteurs de publications, les réseaux de co-citation, les journaux les plus influents, ainsi que l'impact et bien d'autres indicateurs. Les résultats mettent en évidence une concentration importante de la production autour de quelques institutions majeures comme l'Université du Ghana, l'Université d'Ibadan ou encore le Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Par ailleurs, des chercheurs comme Rezaei N, Ahmed A , Mohammed S, sont les auteurs prolifiques de la sphère scientifique en santé de la CEDEAO.

Sur le plan des affiliations et collaborations, notre analyse montre l'émergence de plusieurs institutions africaines depuis 2023. Le Nigéria et le Ghana occupe une place de choix dans la production et la co-publication, plaçant ces pays au cœur des réseaux de recherche en santé dans la région. La majorité des auteurs produise un faible nombre de publications, tandis qu'une minorité très active génère l'essentiel des productions.

Ces résultats ouvrent emportent beaucoup d'avantage pour la mise en place du positionnement stratégique scientifique et éditoriale de l'INFAS. Ces résultats mettent à la disposition de l'institut des auteurs et des revues de Renom avec lesquels il pourrait s'associer pour créer sa propre visibilité et politique éditoriale. Ainsi l'INFAS peut maintenant créer partenariats bilatéraux ou multilatéraux avec les institutions africaines les plus productives et les auteurs les plus influents de la région. L'INFAS peut bénéficier dans le cadre de son positionnement de l'expertise de acteurs prolifiques de recherche en santé dans la zone CEDEAO. Et cela en matière de veille scientifique, de valorisation des travaux internes via des plateformes numériques, d'accompagnement des jeunes chercheurs par des formations à la rédaction scientifique.

Notre étude nous permis de montrer que la bibliométrie est un véritable outil de pilotage de la gouvernance des institutions de santé. Elle permet d'objectiver les forces et faiblesses, de repérer les opportunités de collaboration, d'évaluer l'impact réel des productions, et d'orienter les politiques scientifiques selon des critères tangibles.

Nous pouvons donc conclure au terme de notre étude que l'INFAS dispose de tous les atouts en termes de partenariat régional et international pour mettre

en place sa politique de recherche en science de la santé et se fait reconnaître à travers des productions scientifiques à fort facteur d'impact.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie

- ADAMS, J., GURNEY, K., HOOK, D., & LEYDESDORFF, L. (2014). International collaboration clusters in Africa. *Scientometrics*, 98(1), 547-556. <https://doi.org/10.1007/s11192-013-1060-2>
Comment : 12 pp, 5 Figs including map links to viewer.
- ASUBIARO, T. V. (2022). How authorship position, journal prestige and author processing charges impact inequalities in COVID-19 research with authors from sub-saharan african countries. *African Journal of Library, Archives and Information Science*, 32(2), 145-159. <https://doi.org/10.4314/ajahp455>
- ASUBIARO, T. V. (2023). Sub-saharan africa's biomedical journal coverage in scholarly databases : a comparison of web of science, scopus, EMBASE, MEDLINE, african index medicus, and african journals online. *Journal of the Medical Library Association*, 111(3), 696-702. <https://doi.org/10.5195/jmla.2023.1448>
- BELETE, A., ABATE, M. W., NIGAT, A. B., TIGABU, A., BANTIE, B., YIRGA, G. K., TIRUNEH, C. M., EMIRU, T. D., TIBEBU, N. S., LEGAS, G., ASNAKEW, S., WALLE, B. G., YITAYEW, M. Y., KIBRET, S., & TESEMA, K. A. (2023). The magnitude of common mental illness and associated factors among adult holy water users in amhara regional state orthodox tewahido churches, ethiopia, 2021. *BMC Psychiatry*, 23(1), 53. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04524-2>
- BOSHOFF, N. (2009a). Neo-colonialism and research collaboration in central africa [Section : Scientometrics]. <https://doi.org/10.1007/s11192-008-2211-8>
- BOSHOFF, N. (2009b). South-south research collaboration of countries in the southern african development community (SADC) [Section : Scientometrics]. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0120-0>
- BREDAHL, L. (2022). Chapter 2. bibliometric tools for academia. *Library Technology Reports*, 58(8), 12-21. Récupérée août 30, 2025, à partir de <https://journals.ala.org/index.php/ltr/article/view/7922>

- BROOKES, B. (s. d.). *THEORY OF THE BRADFORD LAW* / *Journal of Documentation* / Emerald Publishing. Récupérée septembre 2, 2025, à partir de <https://www.emerald.com/jd/article-abstract/33/3/180/201710/THEORY-OF-THE-BRADFORD-LAW?redirectedFrom=fulltext>
- BROOKES, B. (1968). THE DERIVATION AND APPLICATION OF THE BRADFORD-ZIPF DISTRIBUTION. *Journal of Documentation*, 24(4), 247-265. <https://doi.org/10.1108/eb026457>
- CHEN, C., MCCAIN, K., WHITE, H., & LIN, X. (2002). Mapping Scientometrics (1981–2001) [Publisher : John Wiley & Sons, Ltd]. *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology*, 39(1), 25-34. <https://doi.org/10.1002/meet.1450390103>
- CHUANG, K.-Y., CHUANG, Y.-C., HO, M., & HO, Y.-S. (2011). Bibliometric analysis of public health research in africa : the overall trend and regional comparisons [Publisher : Academy of Science of South Africa]. *South African Journal of Science*, 107(5), 54-59. <https://doi.org/10.4102/sajs.v107i5/6.309>
- CONFRARIA, H., & GODINHO, M. M. (2015). The impact of african science : a bibliometric analysis. *Scientometrics*, 102(2), 1241-1268. <https://doi.org/10.1007/s11192-014-1463-8>
- CONFRARIA, H., & WANG, L. (2020). Medical research versus disease burden in Africa [Publisher : Elsevier]. *Research Policy*, 49(3), 103916. Récupérée août 31, 2025, à partir de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733319302343>
- ECK, N. J. v., WALTMAN, L., DEKKER, R., & BERG, J. v. d. (2010, mars 12). A comparison of two techniques for bibliometric mapping : Multidimensional scaling and VOS. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1003.2551>
- ERNST, R. R. (2010). The follies of citation indices and academic ranking lists a brief commentary to 'bibliometrics as weapons of mass citation'. *CHIMIA*, 64(1), 90. <https://doi.org/10.2533/chimia.2010.90>
- HERNANDEZ-VILLAFUERTE, K., LI, R., & HOFMAN, K. J. (2016). Bibliometric trends of health economic evaluation in Sub-Saharan Africa. *Globalization and Health*, 12(1), 50. <https://doi.org/10.1186/s12992-016-0188-2>
- HICKS, D., WOUTERS, P., WALTMAN, L., de RIJCKE, S., & RAFOLS, I. (2015). Bibliometrics : the leiden manifesto for research metrics [Publisher : Nature Publishing Group]. *Nature*, 520(7548), 429-431. <https://doi.org/10.1038/520429a>
- INFAS, D. (2024). *Bilan de la reunion institutionnelle pédagogique Annuelle* (Bilan d'activité N° 10). INFAS. Abidjan.

- KWIEK, M. (2021). What Large-Scale Publication and Citation Data Tell Us About International Research Collaboration in Europe : Changing National Patterns in Global Contexts. *Studies in Higher Education*, 46(12), 2629-2649. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1749254>
Comment : 20 pages.
- MONGEON, P., & PAUL-HUS, A. (2016). The journal coverage of web of science and scopus : a comparative analysis. *Scientometrics*, 106(1), 213-228. <https://doi.org/10.1007/s11192-015-1765-5>
- MUSA, T. H., KAWUKI, J., & HASSAN, H. M. (2025). (PDF) bibliometric analysis of the african health sciences' research indexed in web of science and scopus. *ResearchGate*. <https://doi.org/10.4314/ahs.v22i2.80>
- NI, W., HUANG, Y., WANG, X., ZHANG, J., & WU, K. (2014). Associations of neonatal lead, cadmium, chromium and nickel co-exposure with DNA oxidative damage in an electronic waste recycling town. *Science of The Total Environment*, 472, 354-362. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.11.032>
- NINKOV, A., FRANK, J. R., & MAGGIO, L. A. (2022). Bibliometrics : Methods for studying academic publishing. *Perspectives on Medical Education*, 11(3), 173-176. <https://doi.org/10.1007/s40037-021-00695-4>
- ONYANCHA, O. B. (2020). Knowledge visualization and mapping of information literacy, 1975–2018 [Publisher : SAGE Publications Ltd]. *IFLA Journal*, 46(2), 107-123. <https://doi.org/10.1177/0340035220906536>
- OWUSU-NIMO, F., & BOSHOFF, N. (2017). Research collaboration in ghana : patterns, motives and roles. *Scientometrics*, 110(3), 1099-1121. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2221-x>
- Personal factors and personal information activities behaviors of faculty in selected universities in ghana | request PDF. (2025). *ResearchGate*. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2019.100985>
- PRICE, D. J. D. S. (2019, mai 6). 3. invisible colleges and the affluent scientific commuter. In *Little science, big science* (p. 62-91). Columbia University Press. Récupérée septembre 2, 2025, à partir de <https://www.degruyterbrill.com/document/doi/10.7312/pric91844-005/html>
- QUONIAM, L. (1992). Bibliométrie sur références bibliographiques : méthodologie. In *La Veille Technologique : l'information scientifique, technique, industrielle* (p. 10). Récupérée septembre 2, 2025, à partir de <https://hal.science/hal-01902386>
- ROSTAING, H. (1996). *La bibliométrie et ses techniques*. Sciences de la Société. Récupérée septembre 2, 2025, à partir de <https://hal.science/hal-01579948>

- SELEMANI, A., WELLA, K., CHEN, Y.-F., VICENTE-CRESPO, M., UTHMAN, O., & IGUMBOR, J. (2023). A Scientometric Analysis of Africa's Health Science Journals Indexed in International and Regional Databases : A Comparative Analysis. *International Journal of Public Health*, 68, 1606415. <https://doi.org/10.3389/ijph.2023.1606415>
- SOORYAMOORTHY, R. (2018). The production of science in africa : an analysis of publications in the science disciplines, 2000–2015. *Scientometrics*, 115(1), 317-349. <https://doi.org/10.1007/s11192-018-2675-0>
- WAGNER, C. S., WHETSELL, T. A., & LEYDESDORFF, L. (2017). Growth of international collaboration in science : revisiting six specialties. *Scientometrics*, 110(3), 1633-1652. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2230-9>
- WALTMAN, L., & VAN ECK, N. J. (2013). A smart local moving algorithm for large-scale modularity-based community detection. *The European Physical Journal B*, 86(11), 471. <https://doi.org/10.1140/epjb/e2013-40829-0>

ANNEXES

Annexe A. les cartes de chaleur

FIGURE 18 – Carte de chaleur citation auteur

FIGURE 19 – Carte de chaleur pays cité

Étape	Description	Outils mobilisés
1	Définition des objectifs : Positionner stratégiquement l'INFAS dans la recherche en santé dans la CEDEAO	Réflexion institutionnelle, cadre stratégique
2	Formulation de la requête WoS : Sélection des années, pays CEDEAO, domaines santé, mots-clés spécifiques	Web of Science (Core Collection)
3	Extraction des données : Téléchargement des métadonnées (format .bib ou .csv)	Web of Science export
4	Nettoyage des données : Uniformisation des noms d'auteurs, institutions, pays, mots-clés	Bibliometrix / Excel
5	Analyse descriptive : Nombre de publications, évolution temporelle, auteurs/producteurs clés	Biblioshiny
6	Analyse des réseaux : Co-auteurs, co-citations, co-occurrence de mots-clés, collaboration inter-états	VOSviewer, Biblioshiny
7	Analyse institutionnelle : Positionnement de l'INFAS : fréquence, impact, co-auteurs, thématiques	Biblioshiny / Analyse manuelle
8	Interprétation stratégique : Forces/faiblesses, niches scientifiques, partenariats potentiels	Analyse qualitative
9	Recommandations : Propositions d'actions pour renforcer la visibilité et l'impact de l'INFAS	Rédaction stratégique

TABLE 2 – Étapes de la méthodologie bibliométrique pour l'INFAS